

Kit de Herramientas Digitales para la Investigación Colaborativa Ambiental

DIGITCORE

El Kit de Herramientas DIGITCORE fue diseñado como un sitio digital interactivo. Este PDF es un material complementario, proporcionado para aumentar la accesibilidad. Para una mejor navegabilidad e interactividad, visite:
<https://digitcore.openenvironmentaldata.org>

Una cita sugerida para este conjunto de herramientas es
El Proyecto DIGITCORE. (2025). Un Conjunto de Herramientas Digitales para la Investigación Ambiental Colaborativa. <https://digitcore.openenvironmentaldata.org>.

Índice

Índice	3
I. Introducción	4
Orígenes	4
Perspectivas contrapuestas sobre lo abierto	4
Un panorama cambiante	5
Enmarcar nuestros hallazgos como un conjunto de herramientas	6
Valores	6
El proceso de investigación	7
II. Temas y patrones	9
Tema: Garantizar los beneficios para las comunidades más afectadas	9
1. Patrón: Aumentar la autonomía de las comunidades de primera línea	10
2. Patrón: Respetar el tiempo y el esfuerzo de las comunidades de primera línea	11
3. Patrón: Reducir el daño a las comunidades	13
4. Patrón: Exigir rendición de cuentas a los agentes externos	14
Tema: Practicar la apertura	16
5. Patrón: Abierto significa cosas diferentes para diferentes personas	16
6. Patrón: Apertura obligatoria frente a apertura significativa	18
7. Patrón: Presión para comercializar	19
8. Patrón: La apertura como práctica diaria	20
9. Patrón: Los límites de la usabilidad de las herramientas abiertas para las comunidades de primera línea	21
Tema: Datos ≠ información	23
10. Patrón: Los metadatos adecuados requieren capacidad	23
11. Patrón: Falta de estandarización de la calidad de los datos	24
12. Patrón: Repositorios de datos abiertos aislados	26
13. Patrón: La creación de significado requiere recursos	27
Tema: Normas y culturas académicas	29
14. Patrón: Normas, plazos y prácticas diferentes de las comunidades de primera línea y el mundo académico	29
15. Patrón: Preparación para la colaboración	31
Tema: Prácticas de colaboración situacional	33
16. Patrón: Gobernanza excesivamente compleja	33
17. Patrón: Los socios y los clientes tienen necesidades diferentes	34
18. Patrón: El desarrollo iterativo de herramientas puede generar inestabilidad	35
19. Patrón: Planificar para el futuro	35
Tema: Sostenibilidad a largo plazo	38
20. Patrón: Las herramientas abiertas necesitan un mantenimiento continuo	38
21. Patrón: Equilibrio entre Escala y Especificidad	39
22. Patrón: Los líderes en las organizaciones de la sociedad civil necesitan más apoyo	40
III. Agradecimientos	42
IV. Glosario	44

I. Introducción

La apertura a menudo se considera un bien intrínseco, valorado por sus promesas de transparencia, accesibilidad y colaboración. Quisimos entender cómo se materializan estos ideales en la práctica para las comunidades que enfrentan las consecuencias directas de los daños ambientales y climáticos.

El Kit de Herramientas Digitales para la Investigación Ambiental Colaborativa (DIGITCORE) sintetiza lo que aprendimos cuando preguntamos: ¿Cómo experimentan lo “abierto” las comunidades de primera línea afectadas por las problemáticas que participan en la investigación ambiental? Presentamos los hallazgos de nuestra investigación a través de un kit de herramientas—en forma de valores, temas, patrones, soluciones y recursos—con el objetivo de ofrecer a tecnólogos e investigadores que colaboran en desarrollar infraestructura abierta una herramienta interactiva para apoyar su práctica. Cada uno conoce su propio oficio, pero a menudo carecemos de las herramientas para una colaboración genuina; este kit de herramientas se centra en las instancias y los elementos en los que los cambios en el proceso o diseño pueden marcar una diferencia significativa.

Orígenes

Este proyecto surgió a partir de la pregunta: ¿La narrativa del código libre y abierto sobre la inclusividad, la transparencia y la accesibilidad coincide con la inclusión efectiva de las comunidades de primera línea en los proyectos de tecnología abierta para la vigilancia medioambiental y la sostenibilidad? Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la respuesta no era sencilla. Para entender por qué, tuvimos que retroceder un poco más para examinar cómo las comunidades de primera línea experimentan la práctica de lo “abierto” en la realidad.

Basándonos en nuestra experiencia en investigación medioambiental y nuestra participación en tecnología, comunidades y proyectos de código abierto, abordamos este trabajo reconociendo que “abierto” puede significar cosas muy diferentes dependiendo de la posición, el poder y la proximidad a la toma de decisiones de cada uno. Nuestro objetivo era rastrear las tensiones entre los ideales y la experiencia vivida y crear un recurso práctico para los investigadores y desarrolladores de código abierto que se enfrentan a estas dinámicas.

Perspectivas contrapuestas sobre lo abierto

En los últimos cinco años, la ciencia abierta ha experimentado un aumento en su popularidad. Las “tecnologías abiertas” (como el software libre y de código abierto, los datos abiertos y el hardware abierto) [han cobrado protagonismo en el debate público](#) sobre el presente y el futuro de nuestras infraestructuras digitales. Los gobiernos, los organismos internacionales y las organizaciones de

financiación están empezando a comprender los efectos positivos que la "apertura" podría tener en la ciencia y la tecnología, y están modificando sus políticas y prioridades de financiación en consecuencia, lo que facilita la colaboración a mayor escala y una utilización más eficaz de los recursos públicos.

Aunque existen definiciones claras de infraestructura de código abierto, basadas en normas que rigen la tecnología y las herramientas abiertas, en el contexto de DIGITCORE hemos adoptado una visión más amplia de la "infraestructura abierta": en la práctica, el concepto la apertura no se limita a una definición o a normas aplicables a la tecnología. También se aplica al contexto en el que se desarrollan estas tecnologías: las prácticas y relaciones que se establecen a través y por su uso, en nuestro caso, para generar y compartir datos y conocimientos sobre cuestiones ambientales relevantes para las comunidades de primera línea.

Incluso con esta perspectiva más amplia, la apertura no es aceptada universalmente. La "apertura" suele ser percibida con desconfianza por las comunidades que han sido históricamente excluidas de los proyectos científicos y tecnológicos. Esta diferencia de percepción puede generar tensiones y malentendidos entre los científicos ambientales y los tecnólogos que tienen grandes expectativas con la ciencia abierta, y las "comunidades de primera línea" que soportan el peso del cambio climático y la contaminación medioambiental.

Un panorama cambiante

En Estados Unidos, durante la administración Biden se asignaron [1600 millones de dólares de gasto federal](#) para abordar la contaminación medioambiental y el cambio climático, especialmente a nivel comunitario. La investigación medioambiental vio aumentados sus niveles de financiación, acompañados de mandatos más claros para el desarrollo y la divulgación de [tecnologías y prácticas de investigación abiertas](#). Sin embargo, en la práctica, la desconexión entre las comunidades afectadas por la contaminación y el clima y las iniciativas tecnocientíficas se mantuvo, ya que no se puso suficiente énfasis en el apoyo a la infraestructura digital y la conectividad.

En 2025, hemos asistido a un abrupto y directo retroceso del progreso científico y medioambiental en Estados Unidos. Aunque esta tendencia sigue evolucionando, se ajusta a la evolución mundial: según un [informe de la OCDE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo](#), la acción climática está perdiendo impulso y, a principios de 2025, era escasa la proporción de países que cumplieran el compromiso del Acuerdo de París de presentar políticas nacionales establecidas para hacer frente al cambio climático.

En este panorama cambiante, los investigadores medioambientales y los desarrolladores de tecnologías abiertas se han visto atrapados en medio. La nueva atención y el apoyo a la justicia medioambiental y climática por parte de los gobiernos nacionales y las instituciones globales han demostrado ser vulnerables a un rápido retroceso por parte de los gobiernos, lo que pone en peligro el futuro de los proyectos de investigación ambiental, especialmente aquellos realizados en colaboración con las comunidades de primera línea. Inicialmente, los responsables políticos consideraban la ciencia abierta como un enfoque deseable para avanzar en el conocimiento medioambiental y climático; ahora, con la retirada del apoyo público a la investigación científica, la apertura ofrece oportunidades estratégicas a los investigadores y las comunidades para preservar y continuar sus investigaciones y su trabajo en pro de la justicia. Sin embargo, las comunidades de primera línea siguen teniendo buenas razones para temer que la búsqueda de la ciencia abierta pueda perpetuar las relaciones extractivas, aumentar su vulnerabilidad a la violencia y/o socavar su seguridad económica.

Este proyecto se ha vuelto cada vez más necesario, ya que los cambios en la voluntad política, la incertidumbre en el panorama de la financiación y la escalada de las crisis climáticas hace que sea fundamental examinar si los esfuerzos en materia de tecnología abierta incluyen de forma genuina a las comunidades más afectadas por estas cuestiones. Estas realidades han determinado nuestra forma de abordar DIGITCORE, no solo como un estudio, sino como un conjunto de herramientas prácticas para ayudar a las personas a responder a estas dinámicas.

Enmarcar nuestros hallazgos como un conjunto de herramientas

La apertura no es una descripción estática de una herramienta o un software; la apertura es una práctica continua. Este conjunto de herramientas pretende ser un recurso para los investigadores (incluidas las organizaciones de la sociedad civil y los académicos) y los desarrolladores y tecnólogos abiertos que intentan navegar por estas complejas dinámicas. Si bien las comunidades de primera línea también tienen un papel que desempeñar a la hora de abordar de forma constructiva las tensiones que puede generar la apertura, nos hemos centrado principalmente en lo que los investigadores y desarrolladores pueden hacer para evitar imponer cargas adicionales a las comunidades que ya se enfrentan a las exigencias diarias de los retos climáticos y medioambientales.

Al centrarse en la gobernanza, la responsabilidad y el cuidado colectivo, junto con las prácticas y tecnologías de la infraestructura abierta, el conjunto de herramientas DIGITCORE proporciona pasos y recursos prácticos que permiten a los investigadores y desarrolladores establecer relaciones y prácticas que incluyen y apoyan de manera significativa la urgencia del trabajo de las comunidades de primera línea.

Valores

El kit de herramientas DIGITCORE busca fundamentar el desarrollo de infraestructura abierta en el trabajo práctico de los organizadores y colaboradores de investigaciones ambientales. Para contextualizar los temas, patrones, soluciones y recursos, hemos definido los valores a los que aspira la apertura; estos fueron identificados por los participantes de la investigación que están utilizando, o considerando utilizar, infraestructura abierta para apoyar la investigación medioambiental colaborativa. Estos valores son el núcleo de cada patrón en este kit de herramientas y, en algunos casos, se comparten como soluciones por sí mismos.

La apertura se adapta al contexto.

Las herramientas digitales se utilizan en contextos únicos donde la cultura, la geografía, los ecosistemas, la política y la economía convergen. La infraestructura abierta debe proporcionar flexibilidad situacional sobre cómo se recopila, analiza, mantiene, protege, utiliza y pone a disposición (o no) la información para ser compartida.

La infraestructura abierta prioriza la movilización.

Las tecnologías abiertas son implementadas por individuos y organizaciones cuyo papel es motivar, involucrar y animar a las comunidades. Las prácticas, herramientas y objetos abiertos deben facilitar la acción.

La flexibilidad es una característica clave.

El trabajo de organización debe adaptarse a los cambios potencialmente rápidos y urgentes en las políticas públicas, la política o las condiciones ambientales. En este sentido, las comunidades entienden que la atención externa a los problemas que enfrentan se presenta en ciclos. El desarrollo de

infraestructura abierta debe ser receptivo a los diversos plazos y circunstancias que enfrentan las diferentes comunidades.

La infraestructura abierta apoya el cuidado situado.

Los esfuerzos de justicia medioambiental generan estrategias para cuidar los lugares y las personas que viven allí. La infraestructura abierta debe desarrollarse en conversación y en relación con las prácticas de cuidado de la comunidad.

La infraestructura abierta satisface la demanda de contar con información fácilmente disponible.

La infraestructura y las herramientas abiertas deben facilitar la accesibilidad y disponibilidad de la información de manera oportuna, permitiendo a las comunidades tomar decisiones informadas.

La infraestructura abierta aborda los costos prohibitivos.

La infraestructura abierta hace posible producir, compartir, mantener y utilizar la información de forma accesible.

El proceso de investigación

En nuestra investigación, nos preguntamos cómo experimentan la apertura los miembros de las comunidades de primera línea. Nos interesaba comprender si había momentos en que las comunidades de primera línea sentían que la información se veía restringida, si la apertura era limitante de otras maneras problemáticas o si ofrecía beneficios o oportunidades notables.

Establecimos criterios para ser más específicos sobre los intereses que impulsaban nuestras preguntas. Los proyectos debían (1) examinar cuestiones de interés para las comunidades de primera línea, (2) incluir la participación de los miembros de la comunidad (de alguna forma) y (3) crear, utilizar o intentar utilizar infraestructuras abiertas. Estos criterios se configuraron como resultado de las primeras discusiones sobre cómo se podía explorar la apertura como un espectro en el contexto de la investigación medioambiental con las comunidades de primera línea. Este marco nos permitió considerar las infraestructuras como herramientas y relaciones entre los actores, lo que nos ayudó a formular hipótesis sobre las compensaciones que pueden dar lugar a diferentes enfoques de esta investigación.

La investigación constó de cuatro componentes principales: (1) mapear las iniciativas pertinentes, (2) organizar grupos focales, (3) realizar entrevistas y (4) celebrar sesiones de retroalimentación y revisión. A medida que desarrollábamos el conjunto de herramientas resultante, también colaboramos con los participantes y colegas para diseñar y poner en práctica los resultados de la investigación.

Empleamos esta combinación de técnicas de investigación para investigar el desarrollo, la difusión y la aplicación de herramientas y enfoques abiertos para la recopilación, el análisis y la visualización de datos medioambientales. Abordamos el trabajo inicial de mapeo identificando bases de datos relacionadas con iniciativas y proyectos de ciencia participativa de todo el mundo, y consultándolas en busca de listas asociadas a temas ambientales. A continuación, seleccionamos y contactamos aquellas que se estaban desarrollando con un grado de participación de las comunidades de primera línea (en cualquier fase del proceso de investigación) y creamos, utilizamos o intentamos utilizar una herramienta o un conjunto de tecnologías identificadas como abiertas o híbridas abiertas-propietarias.

A partir de una lista de proyectos y nuestros criterios de inclusión, organizamos una serie de grupos focales que examinaron los "límites de la apertura" percibidos por los organizadores comunitarios y las organizaciones sin fines de lucro, los investigadores socioambientales y los desarrolladores de

tecnología abierta. Durante los grupos de discusión, pedimos a los participantes en la investigación que explicaran con detalle los retos que perciben en el contexto de sus proyectos, así como sus percepciones generales sobre las tecnologías abiertas (como los datos abiertos y el software de investigación abierto) y el papel que desempeñan en el presente y el futuro de la investigación medioambiental.

En nuestras entrevistas semiestructuradas, inicialmente teníamos previsto explorar con más detalle las dificultades y soluciones experimentadas en relación con la administración comunitaria de los recursos comunes, con un protocolo de entrevista derivado de los resultados obtenidos durante los grupos focales. En ellos, identificamos que la perspectiva de los desarrolladores de herramientas y tecnologías abiertas no se había explorado plenamente y podía implicar diferentes retos para el avance de las infraestructuras abiertas en la investigación medioambiental. Una serie de entrevistas con desarrolladores relacionados con herramientas utilizadas en proyectos e iniciativas relacionados con cuestiones medioambientales de interés comunitario nos permitió explorar las dimensiones de la apertura asociadas a la forma en que estas comunidades de práctica se comprometen o no con otras a la hora de diseñar y aplicar decisiones tecnológicas. Preguntamos a los desarrolladores sobre sus procesos iterativos y los mecanismos que utilizan para comunicar y considerar los intereses y necesidades de las comunidades de primera línea o sus organizaciones.

En total, organizamos dieciséis talleres, grupos focales, entrevistas y horas de oficina. Esto nos permitió ofrecer a los participantes amplias oportunidades para revisar los progresos y aportar su retroalimentación a lo largo de la duración del proyecto.

II. Temas y patrones

Este kit de herramientas está dirigido principalmente a proyectos de tecnología abierta, desarrolladores e investigadores (todos los cuales pueden incluir miembros de comunidades de primera línea, afectadas por problemáticas ambientales). Estas son nuestras audiencias principales porque a menudo son los individuos que encuentran las "fronteras de la apertura" y buscan estrategias efectivas para producir y gestionar datos ambientales en beneficio del interés público. Nuestro énfasis en estos grupos busca cambiar la realidad de que a menudo se espera que las comunidades de primera línea adapten sus prácticas para ajustarse a los marcos de las iniciativas de investigación o los procedimientos gubernamentales. Dicho esto, las organizaciones comunitarias, así como las instituciones de investigación y los financiadores que apoyan, proporcionan recursos y gobiernan a estos otros grupos, encontrarán soluciones y recursos valiosos en todo este kit de herramientas.

A través de nuestra investigación, surgieron varios temas que han ayudado a organizar los patrones que identificamos. Aunque estos temas a menudo están interrelacionados, agrupan necesidades, prácticas y realidades distintas que diferentes audiencias experimentan y atraviesan.

Utilizamos los patrones como la unidad básica de este kit de herramientas para describir los desafíos, problemas y fenómenos experimentados o observados por nuestros participantes. El lenguaje de patrones también es de uso común entre los ingenieros de software.

Tema: Garantizar los beneficios para las comunidades más afectadas

En el desarrollo de infraestructura abierta, garantizar el beneficio de las comunidades de primera línea implica ir más allá del acceso y la inclusión, priorizando la apropiación y la colaboración. Esto implica compartir el liderazgo en la toma de decisiones, proporcionar recursos para la colaboración, minimizar los daños y maximizar los beneficios, apoyar la soberanía de datos de los pueblos indígenas/originarios y crear mecanismos de rendición de cuentas.

1. Patrón: Aumentar la autonomía de las comunidades de primera línea

- a. **Descripción:** Se respeta la autonomía de las comunidades cuando estas pueden liderar o coliderar la toma de decisiones. Cuando los investigadores o los desarrolladores de tecnología establecen objetivos sin la participación de la comunidad, corren el riesgo de ignorar los conocimientos locales y debilitar la autodeterminación. Por ejemplo, analizar los datos de monitoreo o de sensores sin consultar con las comunidades ni debatir con ellas conlleva el riesgo de compartir conocimientos incompletos que pueden desincentivar la colaboración o futuras intervenciones, ya que los supuestos de los análisis podrían no reflejar la experiencia real de las comunidades. Para lograr este nivel de participación se necesitan formas de comunicación que superen las actividades típicas de investigación o desarrollo tecnológico, como participar en actividades de organización comunitaria, compartir historias o simplemente conversar uno a uno o en persona.
- b. **Audiencia:** Investigadores, Desarrolladores de código abierto
- c. **Soluciones:**
 - i. **Colaborar en los objetivos a través del tiempo:** Codesarrollar investigaciones y/o diseñar objetivos, priorizando la transparencia en la toma de decisiones y la flexibilidad a través de la investigación o el proceso de diseño. Investigadores y desarrolladores brindan apoyo a la agencia de las comunidades y a soberanía sobre datos de pueblos indígenas/originarios cuando permanecen flexibles y transparentes, reconociendo que los miembros comunitarios pueden tener visiones heterogéneas o que las prioridades pueden evolucionar a través del tiempo.
 - Ver Recursos i, vi, vii
 - ii. **Obtener el consentimiento antes de compartir:** Discutir la posibilidad y los métodos de compartir información y publicar los resultados de la investigación, así como los mecanismos que se utilizarán para ello. Obtener el consentimiento de la comunidad antes de compartir. En el caso concreto de los datos de los pueblos indígenas/originarios, considerar el uso de licencias o etiquetas para respetar los protocolos culturales en torno al intercambio y el uso del conocimiento.
 - Ver Recursos ii, iii, iv
 - iii. **Permita que las comunidades sean propietarias de sus datos:** Asegure que las comunidades mantengan el control sobre los datos que les conciernen o que han recopilado. Trabaje para alcanzar acuerdos que delimiten claramente lo que se puede compartir públicamente. Explique a los usuarios que tienen influencia sobre el proceso de producción e intercambio de datos y cuál es su papel en él. Cuando utilice plataformas y repositorios abiertos para compartir datos o documentación, elija aquellos que permitan un acceso y una privacidad diferenciados.
 - Ver Recursos iv, v
 - iv. **Comience con la comunidad:** Priorice las intervenciones y prácticas que apoyen o aprovechen los contextos y actividades conocidos y aceptados por las comunidades. Esto podría incluir la creación de documentación en idiomas locales y la solicitud de comentarios o el intercambio de resultados en las

reuniones comunitarias existentes. Cree oportunidades para que los miembros de la comunidad lideren o colideren la toma de decisiones.

- Ver Recursos vi, vii

Recursos

- i) [El Proceso para encontrar Caminos de Animikii](#) brinda apoyo para el codiseño de tecnología, específicamente con pueblos indígenas/originarios.
- ii) [El formulario de consentimiento informado y la política de privacidad de LiteFarm](#) es un buen ejemplo de un mecanismo para obtener el consentimiento informado para compartir los datos medioambientales recopilados por miembros individuales de la comunidad — en este caso, agricultores que utilizan la aplicación de código abierto LiteFarm para registrar información sobre sus prácticas de gestión agrícola, lo que incluye datos potencialmente sensibles.
- iii) [Los Documentos de Uso de Datos de OpenTEAM](#) ofrecen buenos ejemplos de herramientas para solicitar y gestionar el consentimiento para compartir o usar datos. En particular, revise la Carta de Derechos de Datos de los Agricultores y el Acuerdo de Alojamiento y Almacenamiento de Datos.
- iv) [Las Etiquetas de Datos de Local Contexts](#) identifican y aclaran las normas, expectativas y responsabilidades de las comunidades indígenas con respecto al Conocimiento Tradicional y la información Biocultural.
- v) [Las Herramientas y Plantillas para Datos Comunitarios de OEDP](#) apoyan a los administradores de datos de la comunidad para que puedan usar y compartir datos ambientales de manera segura y equitativa. Ahí puede encontrar una plantilla de acuerdo de copropiedad y preguntas para acuerdos de intercambio de datos. [La Plantilla de Copropiedad de Datos](#) y los folletos “[Nuestros Datos, Nuestras Reglas](#)” son particularmente relevantes.
- vi) [El Kit de Herramientas de Ética de Datos](#) de la Asociación para el Avance de las Ciencias Participativas incluye una hoja de trabajo sobre "Recompensa" para garantizar beneficios y reconocimiento adecuados a las comunidades.
- vii) [El Kit de Herramientas de Investigación-Acción Participativa de la Universidad de Reading](#), desarrollado a partir de las experiencias reales de miembros de la comunidad e investigadores, guía a los investigadores comunitarios en el proceso de generar confianza, compartir el poder y fomentar las relaciones necesarias para lograr un impacto genuino.

2. Patrón: Respetar el tiempo y el esfuerzo de las comunidades de primera línea

- a. **Descripción:** Las actividades de investigación pueden llevar mucho tiempo, especialmente si los miembros de la comunidad participan en el análisis y la interpretación. Los miembros de la comunidad pueden cuestionar si el tiempo y la energía que dedican a participar en la investigación darán lugar a resultados significativos para ellos. Esto puede ocurrir incluso si las organizaciones comunitarias inician proyectos de investigación o reconocen la necesidad de enfoques más técnicos o científicos para obtener evidencia que pueda servir de base para las políticas o la defensa de intereses. Los participantes pueden desmotivarse, especialmente cuando los objetivos académicos o técnicos opacan las prioridades de la comunidad.
- b. **Audiencias:** Investigadores
- c. **Soluciones:**

- i. **Alinear las expectativas de la investigación:** Desarrollar conjuntamente agendas de investigación a corto y largo plazo. Alinear estas agendas y establecer expectativas de forma transparente desde el principio puede ayudar a mantener la confianza y la participación. Los diagnósticos participativos y los indicadores de éxito definidos por la comunidad también pueden ayudar a aclarar lo que es alcanzable y valioso para todos los involucrados.
 - Ver Recursos i
- ii. **Adaptar los resultados al contexto:** Dar prioridad a la generación de resultados prácticos y contextualizados, en lugar de resultados orientados únicamente a la teoría o centrados en lo académico, como artículos de revistas, trabajos científicos o informes. Entre los resultados más útiles para la situación podrían figurar productos de datos, como conjuntos de datos o herramientas, que apoyen la recopilación y el análisis continuos de datos.
 - Ver Recursos i, ii, iii
- iii. **Identificar el poder y el interés de las partes interesadas:** Al mapear las relaciones de poder, es posible que identifique a personas que pueden aliarse con su trabajo o promover el impacto previsto (por ejemplo, responsables políticos interesados).
 - Ver Recursos iii
- iv. **Valorar los espacios y el tiempo de la comunidad:** Acudir a los espacios comunitarios cuando se le invite (o cuando estén abiertos al público) y ofrecer apoyo a iniciativas que quizá no se ajusten directamente a sus prioridades, pero que sus socios hayan identificado como fundamentales para el proyecto y la colaboración. Asignar recursos financieros o de otro tipo para compensar la participación de la comunidad en las colaboraciones.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org

Recursos

- i) [Los Principios CARE](#) para la gobernanza de los datos indígenas proporcionan un marco para considerar el beneficio colectivo al recopilar y usar datos, específicamente en la colaboración y para los datos de pueblos indígenas/originarios.
- ii) [Thriving Earth Exchange](#) de la AGU, ha compartido recursos para coproducir investigaciones y generar resultados de valor, en lugar de solo productos aislados.
- iii) [Research for the Frontlines](#) proporciona un modelo de investigación medioambiental cooperativa en el que académicos voluntarios responden a las solicitudes de apoyo a la investigación de la comunidad.
- iv) [La Estrategia de Incidencia Inicial](#) del *Collective Power Playbook* ofrece un ejercicio grupal sobre cómo realizar un mapeo de las partes interesadas. Aunque no toda la investigación colaborativa se centre explícitamente en la incidencia, este ejercicio puede ayudar a las colaboraciones a reflexionar sobre quién tiene poder e influencia en un ámbito determinado y cómo involucrarlos.

3. Patrón: Reducir el daño a las comunidades

- a. **Descripción:** Las comunidades pueden dudar en participar en investigaciones o esfuerzos colaborativos, temiendo riesgos inmediatos para su seguridad, dignidad o medios de vida. También pueden tener una desconfianza profundamente arraigada que proviene de experiencias previas con prácticas extractivas, como la recopilación de datos sin beneficios recíprocos o incluso la intimidación de miembros de la comunidad. En contextos que implican infraestructuras abiertas, las preocupaciones en torno a la [biopiratería](#), el uso indebido de datos compartidos o la posible explotación pueden incrementar aún más la reticencia. Por ejemplo, el intercambio de datos brutos de sensores ambientales (por ejemplo, sobre la ubicación de la fauna silvestre o los indicadores de calidad del aire) puede ser objeto de uso indebido por parte de intereses comerciales o actores maliciosos. Los miembros de la comunidad pueden temer ser estigmatizados o criminalizados como resultado del intercambio de información que podría identificarlos en cualquier tecnología, abierta o privada, que carezca de protecciones de privacidad claramente definidas.
- b. **Audiencias:** Investigadores, Desarrolladores de código abierto
- c. **Soluciones:**
 - i. **Invertir en la privacidad y la seguridad de los datos:** Evaluar los riesgos del intercambio de datos y afirmar los derechos de las comunidades a no publicar información. Apoyar las evaluaciones de riesgos dirigidas por la comunidad, o facilitarlas en colaboración con los miembros de la comunidad, también puede mejorar la autonomía de la comunidad. Identificar y aplicar prácticas sólidas de seguridad, anonimización y privacidad, y compartir y debatir estas prácticas con los miembros de la comunidad. Si es necesario, evitar por completo la recopilación de datos sensibles. Pero si es imprescindible, contar con planes para anonimizar los datos en dos ejes: ocultar la información que identifica a las personas (por ejemplo, para almacenar datos de encuestas) y las ubicaciones sensibles (por ejemplo, observaciones de especies en peligro o en riesgo).
 - Ver Recursos i, ii, iii, iv
 - ii. **Desarrollar acuerdos de uso y de intercambio de datos:** Desarrollar conjuntamente y utilizar acuerdos de intercambio de datos para delimitar cómo se pueden utilizar los datos y en qué condiciones. Estos acuerdos pueden ayudarle a anticipar posibles daños mediante la identificación previa de medidas de protección, el establecimiento de procedimientos de notificación y la fijación de expectativas de responsabilidad en caso de daños.
 - Ver Recursos v
 - iii. **Planificar una inversión sostenida:** Invertir el tiempo, a menudo considerable, necesario para mantener interacciones más estrechas, cara a cara y sostenidas con las comunidades, especialmente si el acceso o el intercambio de datos de la comunidad va a continuar más allá de un proyecto con una duración determinada. Asegurarse de que los miembros de la comunidad reciban una compensación por su tiempo. Del mismo modo, los modelos de propiedad cooperativa también pueden distribuir la responsabilidad financiera del mantenimiento de los servicios entre las organizaciones que dependen de ellos.
 - Ver Recursos vi

Recursos

- i. [El kit de herramientas sobre ética de datos](#) de la Asociación para el Avance de las Ciencias Participativas incluye hojas de trabajo sobre la gobernanza de datos y la elaboración de reportes (o informes) que pueden ayudarle a reflexionar y planificar los posibles riesgos asociados a los datos de la comunidad.
- ii. El [Marco de Privacidad del NIST](#), desarrollado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU., ayuda a las organizaciones a gestionar los riesgos al incorporar la privacidad en sus sistemas de procesamiento de datos.
- iii. [SAFETAG](#) es un marco profesional diseñado para ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a evaluar y mejorar su seguridad digital. Diseñado para contextos con recursos limitados, combina la auditoría de seguridad digital con el cambio organizativo. En el sitio web se pueden encontrar instrucciones para crear una [matriz de riesgos](#) y [realizar una evaluación de datos](#).
- iv. Los [Ocho Compromisos](#) de A Better Deal for Data son un buen modelo de principios (o pactos/acuerdos) para proteger a las comunidades y sus datos.
- v. Las [herramientas y plantillas para datos comunitarios de OEDP](#) ayudan a los administradores de datos comunitarios a utilizar y compartir de forma segura y justa los datos medioambientales de la comunidad. Incluyen herramientas como una plantilla de declaración de valores de datos y preguntas sobre el acuerdo de uso y de intercambio de datos.
- vi. En "[Diseñar una cooperativa de datos para ayudar a que nuestros hogares sean más eficientes energéticamente](#)", Open Data Manchester comparte su experiencia **al fusionar** varias cooperativas pequeñas en una más grande.

4. Patrón: Exigir rendición de cuentas a los agentes externos

- a. **Descripción:** Las prácticas de investigación, incluso cuando se realizan con buenas intenciones, pueden causar daños, especialmente si no se da prioridad a la transparencia y a la toma de decisiones compartida. Las limitaciones de tiempo y capacidad en los ámbitos académico y tecnológico pueden dar lugar a una práctica habitual de pedir disculpas en lugar de pedir permiso, lo que puede resultar contraproducente en las colaboraciones comunitarias. Cuando los métodos o los objetivos cambian sin consentimiento, las comunidades pueden sentirse engañadas o perjudicadas, incluso si se ofrecen disculpas posteriormente.
- b. **Audiencias:** Investigadores, Desarrolladores de código abierto
- c. **Soluciones:**
 - i. **Desarrollar acuerdos comunitarios y comités de revisión:** Establecer acuerdos compartidos y procesos de revisión comunitaria antes de iniciar proyectos de investigación o desarrollo. Estos acuerdos deben describir las funciones del proyecto, la propiedad de los datos y las estructuras de toma de decisiones, así como las expectativas y las medidas de rendición de cuentas. También se pueden crear comités de revisión comunitaria y consultarlos en etapas clave para proporcionar retroalimentación y garantizar que se cumplan los acuerdos.
 - Ver Recursos i
 - ii. **Establecer ciclos de retroalimentación:** Integrar mecanismos de retroalimentación en los proyectos de investigación y las herramientas digitales. Esto podría ser tan simple como destacar un formulario de retroalimentación en una plataforma en línea o tan complejo como controles periódicos (*check-ins*),

seminarios web, un foro de usuarios o sesiones de retroalimentación de los usuarios más allá de un proyecto con plazos determinados.

- Ver Recursos iii, iv

- iii. **Desarrollar técnicas de mediación desde el principio:** Los momentos de conflicto pueden convertirse en oportunidades para generar confianza si los daños se abordan de forma abierta y con humildad, y si se realizan esfuerzos claros para reparar o cambiar las prácticas futuras. Para apoyar esto, los miembros del equipo deben recibir formación básica en facilitación y mediación, especialmente en proyectos bien financiados.

- Ver Recursos ii

Recursos

- i. Las [herramientas y plantillas para datos comunitarios de OEDP](#) ayudan a los administradores de datos comunitarios a utilizar y compartir de forma segura y equitativa los datos medioambientales de la comunidad. Incluyen herramientas como una plantilla de declaración de valores de datos y preguntas sobre el acuerdo de uso y uso compartido de datos.
- ii. [FabRiders](#) ofrece talleres de facilitación y una comunidad activa de prácticas centrada en técnicas de facilitación.
- iii. [Este artículo de MoldStud](#) explica el papel fundamental de la retroalimentación de los usuarios en el software de código abierto, detallando cómo ayudan a identificar errores, priorizar funciones y mejorar la experiencia del usuario. Describe estrategias prácticas para recopilar retroalimentación, como encuestas, foros, formularios de retroalimentación y pruebas de usuarios; también hace hincapié en las mejores prácticas, como priorizar la retroalimentación, el desarrollo iterativo y la comunicación transparente con los usuarios.
- iv. [Este recurso de Listen4Good](#) describe las competencias básicas que las organizaciones necesitan para establecer y mantener ciclos de retroalimentación de alta calidad con sus partes interesadas, especialmente en el sector social. Proporciona un marco y una guía práctica para que las organizaciones sin ánimo de lucro recopilen, analicen y actúen de forma sistemática sobre la retroalimentación, garantizando que las opiniones de los clientes y la comunidad influyan directamente en las mejoras de los programas y en la toma de decisiones de la organización.

Tema: Practicar la apertura

La apertura es un principio básico de la infraestructura abierta, pero su significado y aplicación pueden variar mucho. Para encontrar un consenso sobre lo que significa "abierto" para las diferentes partes interesadas, es necesario: equilibrar los mandatos institucionales con la privacidad de la comunidad, abordar las presiones de la comercialización y crear procesos para que la apertura sea una práctica diaria. Puede leer más sobre nuestras conclusiones en torno a la apertura en la introducción.

5. Patrón: Abierto significa cosas diferentes para diferentes personas

- a. **Descripción:** Las diferentes interpretaciones de "abierto", ya sea en referencia a datos abiertos, software de código abierto o prácticas de participación abierta, pueden influir en la dirección de un proyecto o dar lugar a desacuerdos en el diseño. Para algunos, las herramientas abiertas deben ser intuitivas y fáciles de usar; para otros, "abierto" significa transparente, modificable o redistribuible. Las diferentes interpretaciones pueden causar desajustes tanto en el diseño como en la colaboración. Por ejemplo, un proyecto de investigación puede publicar datos de forma abierta en un repositorio institucional, permitiendo el acceso a los miembros de la comunidad, pero puede que no incluya información contextual o que no se proporcione en un formato utilizable, lo que impide su comprensión y aplicación a nivel local. Los datos pueden compartirse públicamente, pero permanecer en formato PDF o incrustados en sitios web mal estructurados: estos pueden ser especialmente difíciles de manejar, dando una apariencia de transparencia sin permitir un acceso, una reutilización o una comprensión significativas de la información.
- b. **Audiencia:** Investigadores, Desarrolladores de código abierto
- c. **Soluciones:**
 - i. **Redactar un estatuto sobre la apertura:** Definir explícitamente qué significa la apertura en el contexto de su agenda de investigación o proyecto tecnológico específico. Involucrar a diferentes partes interesadas y participantes en este proceso. Esto puede incluir la creación de una definición compartida o un entendimiento común de cómo las diferentes partes interesadas la definen en sus diferentes contextos.
 - Ver Recursos i, ii
 - ii. **Articular perfiles de usuario:** Desarrollar perfiles de usuario (o *personajes de usuario*) que ejemplifiquen diferentes intereses y necesidades en torno a la apertura.

- Ver Recursos i, ii
- iii. **Proporcione contexto para los datos compartidos:** La verdadera apertura requiere algo más que formatos accesibles: también necesita contexto y estructura para dar sentido a los datos y hacerlos utilizables. Las explicaciones, la información descriptiva, los metadatos (idealmente en formatos estandarizados), las visualizaciones y los esquemas u ontologías claros o verificados pueden proporcionar un contexto útil para apoyar un uso más allá de su intención original. Además, incluir la licencia bajo la cual se pueden utilizar los datos garantiza que otros comprendan cómo se pueden reutilizar, adaptar o redistribuir los datos en diferentes contextos.
 - Ver Recursos iii, iv, v, vi
- iv. **Adoptar estándares abiertos:** Adoptar y debatir con sus socios comunitarios los estándares abiertos para los formatos de datos, los metadatos y la interoperabilidad del software. Los estándares abiertos reducen las barreras de entrada y permiten debates más amplios sobre qué partes de un proyecto son abiertas y cómo.
 - Ver Recursos vii, viii

Recursos

- i. Las declaraciones de valores de la Iniciativa de Datos Ambientales Abiertos (OEDP) al principio de este kit de herramientas ofrecen algunas formas posibles en las que las diferentes partes interesadas valoran la apertura o desean que las prácticas de investigación o tecnología apliquen y demuestren la apertura. Del mismo modo, los principios de trabajo para las colaboraciones pueden ser una forma útil para que las personas comprendan dónde pueden producirse decisiones asincrónicas y cuándo deben volver a presentarse las decisiones al grupo
- ii. El [Community Data Playbook de OEDP](#) recopila estudios de casos y estrategias relacionados con la gobernanza de los datos medioambientales. Los estudios de casos son ejemplos de iniciativas comunitarias o colaborativas en materia de datos medioambientales que muestran diferentes necesidades, intereses y capacidades en lo que respecta a la apertura. La [biblioteca de recursos](#) que lo acompaña incluye recursos como una plantilla para crear archivos ReadMe orientados a los valores.
- iii. La [Colección de Ontologías de la NFDI](#) es una biblioteca consultable de ontologías catalizadoras que pueden aplicarse o ampliarse en función del contexto de su investigación. Incluye varias ontologías relacionadas con los datos medioambientales.
- iv. [ENVO](#) es una ontología impulsada por la comunidad y diseñada para ayudar tanto a los seres humanos como a las máquinas a describir de forma coherente las entidades medioambientales. Se trata de un recurso que cumple con los principios FAIR y que promueve la interoperabilidad al proporcionar descripciones controladas y concisas de conceptos medioambientales, además de ofrecer herramientas para la anotación, la navegación y las contribuciones de la comunidad.
- v. La [Ontología Semántica de Redes de Sensores](#), desarrollada por W3C y OGC, proporciona un marco estandarizado para describir los sensores, sus observaciones, los procedimientos relacionados y las características o propiedades que monitorizan.
- vi. [SPARQL](#) es el lenguaje de consulta y el protocolo utilizado para recuperar y manipular datos almacenados en formato RDF (Resource Description Framework).

- vii. [LinkML](#) es un lenguaje de modelado de uso general que se puede utilizar con datos enlazados, JSON y otros formatos. Su plantilla estándar permite a los usuarios describir la estructura de sus datos de forma estandarizada.
- viii. Los marcos y herramientas participativos, como [Participedia](#) y los kits de herramientas [Living Labs](#), ofrecen métodos para involucrar a las comunidades con el fin de lograr la alineación.

6. Patrón: Apertura obligatoria frente a apertura significativa

- a. **Descripción:** Los investigadores a menudo deben responder a los requisitos o solicitudes de los financiadores o las instituciones para hacer públicos sus datos. Sin conversaciones sobre las necesidades de privacidad o seguridad de las comunidades de primera línea, y sin una formación adecuada, los investigadores pueden compartir inadvertidamente datos de formas que perjudiquen los intereses de estas comunidades. Estos intereses pueden incluir preocupaciones comunes con información sensible o de identificación personal, pero también pueden estar relacionados con la agencia (o autonomía) y la propiedad de los miembros de la comunidad sobre la información sobre ellos o recopilada por ellos. Por ejemplo, es posible que los miembros de la comunidad simplemente quieran saber cómo se utilizan sus datos fuera de los proyectos de investigación iniciales. O tal vez quieran imponer restricciones a diferentes usuarios o tipos de uso, o incluso rechazar la posibilidad de que los datos se hagan públicos debido a los efectos económicos potencialmente negativos que esto podría tener sobre sus actividades de subsistencia o sus derechos de propiedad.
- b. **Audiencias:** Investigadores
- c. **Soluciones:**
 - i. **Difuminar datos:** Agregar o anonimizar (o hacer anónimas) de otro modo las versiones publicadas o compartidas de los conjuntos de datos para dificultar la identificación de las personas.
 - Ver Recursos i
 - ii. **Consensuar acuerdos de licencia y uso compartido de datos:** Desarrollar conjuntamente, debatir y utilizar acuerdos de licencia y uso compartido de datos para delimitar cómo se pueden utilizar los datos y en qué condiciones. Esto puede ayudar a identificar medidas de protección, establecer procedimientos de notificación y proporcionar un mecanismo de rendición de cuentas (o responsabilidad) en caso de daños.
 - Ver Recursos ii, iii

Recursos

- i. [La Guía de J-PAL](#) para desidentificar datos incluye varios procesos para anonimizar (o *desidentificar*) datos con el fin de reducir el riesgo de daños a las personas.
- ii. [Las herramientas y plantillas para datos comunitarios de OEDP](#) ayudan a los administradores de datos comunitarios a utilizar y compartir de forma segura y equitativa los datos medioambientales de la comunidad. Incluyen herramientas como preguntas sobre acuerdos de uso y uso compartido de datos.

- iii. [Las etiquetas de datos de Local Contexts](#) identifican y aclaran las normas, expectativas y responsabilidades de las comunidades indígenas con respecto al Conocimiento Tradicional y la información Biocultural.

7. Patrón: Presión para comercializar

- a. **Descripción:** A medida que las herramientas de código abierto en la investigación medioambiental ganan terreno gracias a su adopción cada vez más amplia, las partes interesadas externas, como los financiadores o las universidades, suelen preguntar por sus modelos de negocio. Quieren comprender no solo el rendimiento de su inversión inicial, sino también el camino a largo plazo hacia la sostenibilidad para reducir la dependencia de las subvenciones. Esto suele dar lugar a una tensión entre mantener la apertura y lograr el "valor comercial" percibido, lo que puede resultar en el bloqueo (parcial) de una herramienta para gestionar el riesgo o permitir la monetización. Sin embargo, el código abierto no limita necesariamente el valor financiero, ya que puede reducir la duplicación y, en ocasiones, es más viable desde el punto de vista financiero.
- b. **Audiencias:** Desarrolladores de código abierto
- c. **Soluciones:**
- i. **Explorar modelos de reparto de ingresos y licencias duales:** Dado que la generación de ingresos suele ser necesaria para mantener las herramientas a largo plazo, considere modelos que no requieran limitar el acceso a las herramientas o los datos, así como enfoques para distribuir los ingresos de manera que puedan apoyar a las comunidades con las que ha colaborado, aunque sea de forma indirecta.
 - Ver Recursos i, iii, iv
 - ii. **Establecer acuerdos de administración:** Establezca acuerdos de administración claros que definan cómo se mantendrá y gobernará el proyecto, y cómo evolucionará con el tiempo. Estos acuerdos deben aclarar el poder de decisión entre los colaboradores y los miembros de la comunidad, salvaguardar los intereses de la comunidad y definir cómo se distribuirán los beneficios si surge la presión de comercializar.
 - Ver Recursos ii
 - iii. **Colaborar con un patrocinador fiscal:** El patrocinio fiscal es un modelo en el que una organización sin fines de lucro ofrece su estatus legal y de exención fiscal a grupos o proyectos que realizan actividades alineadas con su misión. Esto puede ser especialmente útil si el proyecto desea solicitar y recibir subvenciones o donaciones para continuar su desarrollo.
 - Ver Recursos iii, iv, v

Recursos

- i. [Estrategias de ingresos para proyectos de código abierto: El financiamiento sostenible del software libre](#) abarca modelos de reparto de ingresos, como donaciones, servicios de apoyo y modelos de doble licencia, que pueden adoptar los proyectos de código abierto y libre.
- ii. El Gathering for Open Science Hardware (GOSH) ha compartido [plantillas y procedimientos de fabricación distribuida por la comunidad](#) para apoyar la administración de infraestructuras abiertas o compartidas, en este caso instrumentos científicos abiertos. Esta plantilla ha sido

- utilizada por el proyecto [OpenFlexure](#), que recibe una parte de los ingresos de al menos uno de sus proveedores.
- iii. Existen organizaciones especiales con el fin de patrocinar fiscalmente proyectos. Si bien cada proyecto tiene necesidades individuales que deben evaluarse de forma independiente, una lista no exhaustiva de proveedores de patrocinio fiscal incluye: [Open Source Collective](#), [Aspiration Technology](#), [Allied Media Foundation](#), [Code for Science and Society](#) y [Open Science Hardware Foundation](#).
 - iv. "[El hardware abierto es económicamente eficiente y genera un enorme rendimiento de la inversión pública](#)" ofrece un marco útil para comprender cómo el hardware libre y de código abierto permite a los científicos crear herramientas científicas personalizadas a una fracción del costo de las alternativas propietarias.
 - v. Si necesita defender el ahorro de costos que supone el uso de herramientas de código abierto, "[El valor del software de código abierto](#)" analiza el impacto económico y social del software de código abierto (OSS) cuantificando su valor tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Y "[Ahorro económico de la tecnología científica libre y de código abierto: una revisión](#)" es un estudio realizado sobre el ahorro económico potencial que supone el uso de hardware de código abierto.

8. Patrón: La apertura como práctica diaria

- a. **Descripción:** La apertura suele enmarcarse como un objetivo o un valor, pero se puede perseguir de forma más eficaz cuando se integra en los flujos de trabajo, las relaciones y las premisas de trabajo. En muchos casos, la apertura no surge de declaraciones o requisitos formales, sino de la forma en que las personas trabajan juntas de manera eficaz en el día a día. Las prácticas que nos ayudan a crear un entorno común de investigación, como compartir recursos, comunicarse de forma transparente o tomar decisiones de forma colaborativa, pueden integrarse en los flujos de trabajo, las relaciones y las premisas de trabajo, incluso cuando no existe una etiqueta explícita de "apertura".
- b. **Audiencias:** Investigadores, Desarrolladores de código abierto
- c. **Soluciones:**
 - i. **Integrar las prácticas de la comunidad:** Identifique las prácticas que ya utilizan las comunidades con las que colabora e incorpórelas, siempre que sea posible, a sus propios flujos de trabajo de investigación o diseño. Esto, a su vez, facilitará que su investigación o herramienta sea útil para las propias comunidades.
 - Ver Recursos i, ii
 - ii. **Incorpore hábitos de apertura:** Incorpore prácticas de apertura, como el control de versiones y la documentación exhaustiva, en los flujos de trabajo individuales, de proyectos y de equipos.
 - Ver Recursos iii, iv, v, vi, vii
 - iii. **Desarrollar la apertura relacional:** Dedique tiempo a fomentar los aspectos relacionales de la apertura, como la participación y la toma de decisiones transparente, además de incorporar los aspectos técnicos de la apertura, como la infraestructura digital, las licencias y la documentación abierta.
 - Ver Recursos i

Recursos

- i. [CommunityRule](#) es un conjunto de herramientas para estructurar la gobernanza colaborativa y el reparto de funciones, útil para el concepto de "mantenedores de código abierto" (o "mantenedores abiertos").
- ii. [Fostering Participatory Data Stewardship](#) (Fomento de la gestión participativa de datos) del Instituto Aapti ofrece orientación específica para cada sector en torno a los mecanismos participativos para la gobernanza de datos.
- iii. El proyecto [OpenFlexure](#) ofrece un modelo de documentación abierta y centrada en el usuario en el ámbito del *hardware* abierto.
- iv. The Engine Room ofrece guías prácticas sobre documentación adaptadas al trabajo con organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la [documentación cuando hay mucho otro trabajo que hacer](#) y la [creación de documentación para públicos no técnicos](#).
- v. Organizaciones como [Openscapes](#) ofrecen formación sobre la incorporación de prácticas abiertas en los flujos de trabajo colaborativos y científicos.
- vi. [The Turing Way](#) y [OpenSciency](#) son recursos de formación gratuitos para aprender e integrar prácticas abiertas en los flujos de trabajo.
- vii. [Protocols.io](#) es una plataforma para compartir protocolos reproducibles y revisados por la comunidad. Permite a los investigadores publicar, descubrir y mejorar de forma colaborativa métodos experimentales, garantizando la transparencia y la repetibilidad en los flujos de trabajo científicos.

9. Patrón: Los límites de la usabilidad de las herramientas abiertas para las comunidades de primera línea

- a. **Descripción:** Aunque las prácticas estandarizadas de transparencia y documentación pueden demostrar la validez y la sostenibilidad de una herramienta de código abierto, es posible que las comunidades de primera línea no tengan la capacidad técnica ni los medios para utilizarlas o replicarlas. Algunas herramientas suelen requerir un acceso estable a Internet, ordenadores potentes y un alto nivel de alfabetización digital, algunos o todos los cuales pueden no estar presentes en una comunidad de primera línea. Las herramientas gratuitas también suelen requerir mucho tiempo y recursos para su desarrollo o mantenimiento, lo que lleva a muchas comunidades a optar por herramientas propietarias de bajo coste. Los proyectos comunitarios suelen considerar que lo más eficaz es utilizar un enfoque híbrido abierto-propietario. Para otros, la distinción entre herramientas de código abierto y propietarias puede ni siquiera ser una consideración importante por diversas razones (por ejemplo, por desconocimiento o porque la facilidad de uso es una prioridad).
- b. **Audiencias:** Investigadores, Desarrolladores de código abierto
- a. **Soluciones:**
 - i. **Mapear el ecosistema tecnológico:** Trabajar con colaboradores de investigación o usuarios para mapear las necesidades tecnológicas de sus comunidades y la infraestructura que las respaldaría. Reflexionar sobre cuándo y cómo se utilizan las tecnologías abiertas y digitales, y utilizarlas solo cuando aportan valor añadido. Recordar que la apertura puede significar cosas diferentes para diferentes personas.

- Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org
- ii. **Encontrar usuarios avanzados:** Identificar y apoyar a los usuarios avanzados para evaluar las necesidades de accesibilidad de los diferentes actores y mejorar la accesibilidad y la usabilidad de las herramientas dentro de las comunidades. Puede hacerlo organizando hackatones o talleres para probar herramientas e identificar a los miembros de la comunidad interesados o con inclinaciones técnicas. Proporcionar recursos y compensar a estos usuarios.
 - Ver Recursos i
- iii. **Diseño para múltiples tipos de usuarios:** Intentar diseñar herramientas que requieran una formación y un mantenimiento mínimos, o utilizar una variedad de características de diseño adaptadas a los distintos niveles de experiencia y requisitos de datos. Además, asegurarse de que la documentación se cree teniendo en cuenta los distintos tipos de usuarios, proporcionando una orientación clara tanto para los usuarios novatos como para los avanzados.
 - Ver Recursos ii, iii
- iv. **Crear accesibilidad por capas:** Ofrecer diferentes niveles de accesibilidad, como interfaces intuitivas para los miembros de la comunidad y opciones personalizables para los usuarios más experimentados.
 - Ver Recursos ii, iii
- v. **Desarrollar el talento de la comunidad:** Ofrecer formación a través de talleres y programas de mentoría. Invertir en la formación de los miembros de la comunidad como mantenedores o formadores de otros miembros de la comunidad.
 - Ver Recursos i

Recursos

- i. El Centro para la Colaboración Científica y la Participación Comunitaria ofrece recursos y formación sobre cómo invertir y apoyar a los "campeones de la comunidad" o usuarios avanzados. Consulte los recursos del programa [Campeones de la Comunidad](#).
- ii. [Inclusive Components](#) es un híbrido entre blog y biblioteca de patrones de diseño destinado a diseñar interfaces web inclusivas a nivel de componentes. Aunque su objetivo principal es la accesibilidad, los patrones son útiles para abordar las diferentes necesidades de los usuarios.
- iii. FrontlineSMS analiza cómo [utilizaron la limitación como filosofía de diseño](#) al desarrollar herramientas que acortan la distancia entre los usuarios altamente técnicos y las comunidades de primera línea.

Tema: Datos ≠ información

La infraestructura abierta debe ir más allá de poner los datos a disposición; también debe tener como objetivo hacerlos comprensibles, utilizables y confiables. Esto se puede lograr mediante metadatos adecuados, normas de calidad coherentes y sistemas interoperables, así como recursos y apoyo a las comunidades para interpretar los datos.

10. Patrón: Los metadatos adecuados requieren capacidad

- a. **Descripción:** Los metadatos, o información sobre los datos, son esenciales para permitir la reutilización, garantizar la transparencia y apoyar el impacto a largo plazo. Las comunidades suelen carecer de tiempo o formación para generar o documentar metadatos, especialmente después de que los datos ya se hayan recopilado o cargado. Sin embargo, garantizar que los metadatos sean completos y útiles requiere planificación, recursos y capacidad.
- b. **Audiencias:** Desarrolladores de código abierto, Investigadores
- a. **Soluciones:**
 - i. **Planificar los metadatos desde el principio:** integrar la creación de metadatos en las fases iniciales de la planificación del proyecto. Definir qué metadatos se recopilarán, quién los recopilará y qué herramientas se utilizarán. En este proceso, evaluar qué metadatos serían esenciales para ayudar a una persona ajena al proyecto a comprender el contexto de los datos. Asignar la responsabilidad de la documentación como se haría con la recopilación de datos.
 1. Ver Recursos i
 - ii. **Reutilizar y adaptar los estándares:** Comenzar con los estándares o vocabularios de metadatos existentes relevantes para la investigación medioambiental. Adaptarlos según sea necesario para que se ajusten a las habilidades y al contexto de su comunidad.
 1. Ver Recursos i, ii
 - iii. **Desarrollar conjuntamente con los colaboradores:** Involucrar a los colaboradores de datos en la definición de los campos de metadatos que se recopilan y cómo se recopilan. El diseño conjunto fomenta la apropiación del proceso y garantiza que los metadatos reflejen con precisión los conocimientos y valores locales.
 1. Ver Recursos i
 - iv. **Incorporar los metadatos en los flujos de trabajo:** Utilizar flujos de trabajo estructurados (como herramientas de encuesta, aplicaciones móviles o

formularios en línea compartidos) que capturen los metadatos en el momento de la introducción de datos. La automatización o simplificación de este proceso aumenta el cumplimiento, la coherencia y la precisión.

1. Ver Recursos i
- v. **Utilizar herramientas guiadas:** Las herramientas de carga de tipo "apuntar y hacer clic", especialmente aquellas con plantillas de metadatos, listas de verificación o pasos de validación incorporados, pueden reducir las barreras para los contribuyentes que no están familiarizados con los estándares de metadatos.
 1. Ver Recursos ii
- vi. **Ofrecer formación sencilla/ligera:** Proporcionar materiales de formación accesibles (por ejemplo, vídeos cortos, documentos de una página o tutoriales) sobre qué son los metadatos y por qué son importantes. Utilizar ejemplos del mundo real para mostrar cómo unos buenos metadatos mejoran la usabilidad.
 1. Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org

Recursos

- i. [Metadata Game Changers](#) ofrece asesoramiento y un proceso para evaluar, documentar y registrar los metadatos de investigación.
- ii. [Dublin Core Generator](#) es una herramienta para generar código Dublin Core que es fácil de usar, flexible en cuanto al etiquetado y actualizada con los estándares Dublin Core más recientes.

11. Patrón: Falta de estandarización de la calidad de los datos

- a. **Descripción:** Las plataformas de datos abiertos pueden integrar información de múltiples fuentes, pueden proporcionar acceso a datos sin procesar, o ambas cosas. Existen pocas formas estandarizadas de integrar información de múltiples fuentes, lo que puede dificultar tanto garantizar la precisión de los datos como generar confianza en los usuarios. Muchas herramientas de hardware abiertas también utilizan formatos de datos propietarios, específicos de la plataforma o no estándar, lo que limita la transparencia y la colaboración. A largo plazo, estos retos requieren una orientación y coordinación de alto nivel en materia de políticas para armonizar las prácticas de control y garantía de calidad entre plataformas o redes, así como reconocer que las prácticas de calidad de los datos pueden depender de los objetivos de la investigación (por ejemplo, interpretación para la elaboración de políticas, promoción o ciencia). Mientras tanto, los responsables del mantenimiento de los portales de datos se ven obligados a buscar un difícil equilibrio entre la transparencia, la calidad de los datos y la facilidad de uso, ante la ausencia de tales normas.
- b. **Audiencias:** Desarrolladores de código abierto, Investigadores
- c. **Soluciones:**
 - i. **Solicitar comentarios de los usuarios:** Permitir a los usuarios interactuar de forma transparente con los datos señalando anomalías, comentando puntos de datos y enviando propuestas de correcciones o aclaraciones de metadatos.

- Ver Recursos i, vii, viii
- ii. **Seguir procedimientos operativos estándar (POE):** Definir e implementar POE claros para la recopilación, el procesamiento y el control de calidad de los datos. Proporcionar documentación pública y versiones para que los usuarios puedan rastrear las decisiones y comprender mejor el razonamiento que hay detrás de los procesos.
 - Ver Recursos ii, iii, iv, v
- iii. **Definir niveles de calidad de los datos:** Ofrecer diferentes niveles de calidad (por ejemplo, sin procesar, procesados, validados) para adaptarse a las diversas necesidades de los usuarios, manteniendo al mismo tiempo la transparencia.
 - Ver Recursos iii, vi
- iv. **Realizar un seguimiento de la procedencia de los datos:** Realizar un seguimiento y mostrar metadatos sobre el origen de los datos, los pasos de procesamiento, las marcas de tiempo y las partes responsables para facilitar la interpretabilidad y la confianza.
 - Ver Recursos iii

Recursos

- i. [GitHub](#) proporciona mecanismos para señalar problemas en el *software* y los archivos abiertos, así como para crear un espacio de debate.
- ii. [Protocols.io](#) es una plataforma para compartir protocolos reproducibles y revisados por la comunidad. Permite a los investigadores publicar, descubrir y mejorar de forma colaborativa los métodos experimentales, garantizando la transparencia y la repetibilidad en los flujos de trabajo científicos.
- iii. [Data Management Skillbuilding Hub](#) ofrece orientación completa sobre la gestión, la conservación y el control de calidad de los datos. El centro ofrece recursos prácticos, tutoriales y mejores prácticas para ayudar a los investigadores a mejorar la integridad y la usabilidad de sus datos a lo largo del ciclo de vida de la investigación.
- iv. El [Open Geospatial Consortium](#) establece referencias mundiales para el intercambio y la integración de datos geoespaciales. Estas normas facilitan el intercambio fluido de datos y garantizan una información geoespacial de alta calidad e interoperable en diferentes plataformas y aplicaciones.
- v. [Research Data Alliance](#) es una comunidad global dedicada a promover la estandarización de datos y compartir las mejores prácticas. Sus recomendaciones y resultados ayudan a los investigadores a superar las barreras para el intercambio de datos, fomentan la colaboración entre investigadores y promueven la ciencia abierta en todo el mundo.
- vi. El documento [Open Science Hardware: A Shared Solution to Environmental Monitoring Challenges](#) (Hardware científico abierto: una solución compartida para los retos de la monitorización medioambiental) del Wilson Center describe el potencial del *hardware* científico abierto para beneficiar los esfuerzos de monitorización medioambiental en los gobiernos tribales, locales, estatales y federales. También explora estrategias para abordar las barreras actuales y los aceleradores del impacto.
- vii. Open Knowledge ha desarrollado el [Open Data Editor](#), que ayuda a los usuarios a [detectar errores](#), comprobar los formatos de datos correctos e incluso publicar sus propios datos en portales de datos abiertos.
- viii. [OpenAQ](#), que se encarga de la medición de la calidad del aire, también proporciona acceso a su editor de [metadatos](#) subyacente.

12. Patrón: Repositorios de datos abiertos aislados

- a. **Descripción:** Los datos medioambientales y científicos suelen estar aislados en repositorios, bases de datos específicas de proyectos o sitios web de organizaciones. Estos sistemas suelen carecer de interoperabilidad y de capacidades de búsqueda entre repositorios, lo que dificulta a los investigadores, los responsables políticos y las comunidades locales encontrar, acceder y sintetizar los datos pertinentes. Esta fragmentación obstaculiza la investigación colaborativa y la toma de decisiones informadas, pero también supone un riesgo para la preservación y la gestión a largo plazo de conjuntos de datos medioambientales críticos.
- b. **Audiencias:** Desarrolladores de código abierto, Investigadores
- c. **Soluciones:**
 - i. **Mapear y evaluar la infraestructura disponible:** Audite las herramientas y plataformas que se utilizan para almacenar y compartir datos medioambientales, identificando tanto las plataformas sólidas como las lagunas existentes.
 - Ver Recursos i, ii
 - ii. **Desarrollar o adoptar plataformas de datos federadas:** Busque plataformas que permitan la interoperabilidad de los repositorios distribuidos, manteniendo al mismo tiempo el control local sobre los datos.
 - Ver Recursos ii, iii, vii
 - iii. **Promover el uso de esquemas de metadatos comunes y estándares abiertos:** La adopción de esquemas de metadatos comunes y estándares abiertos en su propio trabajo puede mejorar la capacidad de descubrimiento y la usabilidad en todos los sistemas, al tiempo que contribuye a la estandarización de la calidad.
 - Ver Recursos ii, iii, iv, v, vi
 - iv. **Incentivar la vinculación de repositorios y el intercambio de datos:** Trabaje para crear vínculos entre conjuntos de datos a través de plataformas compartidas, estándares de datos abiertos e interoperables y métodos accesibles para solicitar datos.
 - Ver Recursos ii, iii

Recursos

- i. La [tabla comparativa general de repositorios y la colección FAIRsharing](#) describen las especificaciones y diferencias de varios repositorios abiertos ampliamente utilizados y con buenos recursos, con el objetivo de ayudar a los investigadores a tomar decisiones sobre la selección de un repositorio general.
- ii. [Re3data.org](#) es un registro global que cataloga los repositorios de datos de investigación de todas las disciplinas académicas, lo que facilita a los investigadores la búsqueda de plataformas adecuadas para el intercambio y la preservación de datos.
- iii. [Current CoreTrustSeal](#) ofrece una certificación ampliamente reconocida para repositorios de datos, lo que significa el cumplimiento de las normas internacionales para una gestión de datos fiable y sostenible. Esta certificación ayuda a los investigadores y a las instituciones a

- identificar los repositorios que se comprometen con la gestión, la seguridad y la accesibilidad de los datos a largo plazo.
- iv. [Research Data Alliance](#) es una comunidad global dedicada a promover la estandarización de datos y a compartir las mejores prácticas. Sus recomendaciones y resultados ayudan a los investigadores a superar las barreras para el intercambio de datos, fomentan la colaboración entre investigadores y promueven la ciencia abierta en todo el mundo.
 - v. La [Red de Intercambio de Información medioambiental](#) tiene una lista de estándares de datos de redes de intercambio aprobados.
 - vi. El [Lenguaje de Metadatos Ecológicos](#) (EML) define un vocabulario completo y una sintaxis de marcado XML legible para documentar datos de investigación. Se utiliza ampliamente en las ciencias de la tierra y medioambientales, y cada vez más en otras disciplinas de investigación. El EML es una especificación mantenida por la comunidad y evoluciona para satisfacer las necesidades de documentación de datos de los investigadores que desean documentar, preservar y compartir abiertamente datos y resultados.
 - vii. [Los Principios del Internet del Agua](#) son un conjunto de directrices creadas para ayudar a los organismos públicos y otras organizaciones a gestionar y compartir datos relacionados con el agua.

13. Patrón: La creación de significado requiere recursos

- a. **Descripción:** Para que los datos sean ampliamente útiles, deben analizarse, transformarse, visualizarse o procesarse de alguna otra manera. Los grupos comunitarios con tiempo o capacidad estadística limitados a menudo se quedan atascados con datos útiles, pero sin poder interpretarlos para sus fines. Los grandes conjuntos de datos gubernamentales suelen ser abrumadores, estar mal curados o ser difíciles de acceder o utilizar para acciones ambientales localizadas. Descubrir cómo hacer que los datos sean útiles y relevantes para iniciativas específicas requiere un apoyo personalizado, ya que los umbrales de acción pueden ser muy contextuales. Esto requiere tiempo y recursos.
- b. **Audiencias:** Desarrolladores de código abierto, investigadores, Organizaciones comunitarias
- c. **Soluciones:**
 - i. **Desarrollar objetivos conjuntamente:** Evaluar las necesidades de interpretación de datos de las comunidades y elaborar planes de análisis conjuntamente.
 - Ver Recursos i, ii
 - ii. **Adecuar el análisis a la capacidad:** Proporcionar o conectar a las comunidades con analistas (por ejemplo, socios académicos, becarios de datos, tecnólogos de interés público) que puedan ayudar a traducir los datos brutos a formatos accionables.
 - Ver Recursos i, ii, iii, iv
 - iii. **Crear flujos de trabajo compartidos:** Desarrollar flujos de trabajo reiterables y comprensibles para analizar y comunicar datos que los miembros de la comunidad puedan liderar o mantener a largo plazo.
 - Ver Recursos i, ii

- iv. **Utilizar la narración por capas:** Combinar los datos con información cualitativa (como experiencias reales o historias orales) para crear resultados que sean significativos a nivel local.
 - Ver Recursos i, ii
- v. **Poner los datos en práctica:** Colaborar con la clínica de derecho medioambiental de su universidad local para comprender mejor el papel de sus datos en la regulación y la aplicación de la ley.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org

Recursos

- i. [Reporte 2016 del Consejo Asesor Nacional para Políticas Ambientales y Tecnología](#) incluye un marco que ilustra el espectro de usos de datos en la investigación participativa.
- ii. El [kit de herramientas de ciencia participativa contra la contaminación de Action](#) aborda los problemas prácticos a los que se enfrentan los científicos participativos a lo largo de las diferentes etapas de cada proyecto. Se basa en la experiencia en ciencia participativa, diseño participativo, innovación social, estudios socioeconómicos, contaminación, ciencia abierta, informática social, datos abiertos y desarrollo de software para garantizar que se adapte a los requisitos de los proyectos de ciencia participativa.
- iii. [DataKind](#) reúne a científicos de datos *pro bono* y expertos del sector social para utilizar la ciencia de datos y la inteligencia artificial con fines sociales.
- iv. [Code for America](#) se asocia con gobiernos y comunidades para crear herramientas y servicios digitales que hagan que los sistemas públicos sean más eficaces y equitativos.

Tema: Normas y culturas académicas

Una infraestructura abierta, receptiva y accesible requiere un nivel de dinamismo que puede ser incompatible con la cultura académica, más lenta, y con las trayectorias profesionales que priorizan las publicaciones en revistas especializadas. Los proyectos que buscan desarrollar una infraestructura abierta, ya sea para un uso amplio o para contextos específicos, deben debatir, negociar y alinear las normas en torno a los plazos y los ritmos de colaboración.

14. Patrón: Normas, plazos y prácticas diferentes de las comunidades de primera línea y el mundo académico

- a. **Descripción:** Los investigadores medioambientales forman parte de comunidades epistémicas cuyas normas y plazos suelen ser incompatibles con las necesidades y culturas de las comunidades de primera línea, más basadas en el lugar y la confianza mutua. Las comunidades pueden valorar más las respuestas prácticas e inmediatas a los problemas urgentes que las investigaciones abstractas o a largo plazo sobre las causas fundamentales. Por el contrario, los socios comunitarios pueden haber estado abordando un problema medioambiental durante generaciones (y seguirán haciéndolo una vez que hayan finalizado las colaboraciones de investigación), mientras que los académicos deben centrarse en la publicación en revistas o en oportunidades de financiamiento que prioricen la novedad. Además, las normas académicas en torno a la publicación, el rigor científico y la formulación de problemas pueden no coincidir con lo que las comunidades consideran urgente o valioso. Estas normas y plazos divergentes pueden crear tensión entre la urgencia de las acciones comunitarias, los incentivos y las limitaciones académicas, y la producción de conocimiento abierto, que requiere mucho tiempo.
- b. **Audiencias:** organizaciones comunitarias, investigadores, instituciones de investigación, financiadores
- c. **Soluciones:**
 - i. **Planificar un enfoque de “priorización de la apertura”:** Dar prioridad a la transparencia y la accesibilidad, así como al rigor disciplinario. Reconocer, dotar de recursos y planificar la necesidad de un enfoque de priorización de la apertura.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org

- ii. **Formar a los científicos académicos en métodos de colaboración con la comunidad:** Proporcionar capacitación a los socios académicos en investigación participativa, reparto de poder y prácticas de participación con base cultural.
 - Ver Recursos i
- iii. **Utilizar diagnósticos participativos:** Evaluar conjuntamente con los miembros de la comunidad los límites y las oportunidades de la investigación. Aclarar qué preguntas pueden responderse ahora y cuáles pueden requerir un trabajo a más largo plazo.
 - Ver Recursos ii
- iv. **Traducir los hallazgos en acciones:** Compartir los resultados en formatos accesibles, digeribles y sin jerga. Etiquetar claramente lo que es concluyente, lo que es preliminar y lo que es especulativo.
 - Ver Recursos i, iii
- v. **Alinear los resultados de la investigación con las prioridades de la comunidad:** Dejar que las preocupaciones definidas por la comunidad guíen la forma de formular las preguntas y lo que constituye un resultado valioso. Ser transparente sobre las limitaciones académicas que pueden impedir o retrasar el proceso.
 - Ver Recursos iv
- vi. **Transformar los incentivos dentro de las instituciones de investigación:** Las expectativas de las universidades respecto a su profesorado y personal investigador pueden limitar la capacidad de los socios académicos para comprometerse con colaboraciones a largo plazo o implementar prácticas de colaboración más profundas, al dar prioridad a las publicaciones académicas y las conferencias frente a resultados y comunicaciones más accesibles. Los requisitos para la permanencia y la promoción podrían revisarse para valorar la investigación colaborativa y abierta. Las instituciones y los financiadores también podrían ofrecer fondos semilla y otro tipo de apoyo para que los investigadores, especialmente los que se encuentran en las primeras etapas de su carrera, puedan invertir en asociaciones comunitarias.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org
- vii. **Fomentar la solidaridad intergeneracional para impulsar el cambio de normas y la reforma institucional:** Las instituciones de investigación suelen considerar que la participación comunitaria es secundaria con respecto a las publicaciones en las trayectorias de promoción profesional de los investigadores. Los académicos de alto nivel están especialmente bien posicionados para apoyar y defender el reconocimiento de la participación comunitaria, el trabajo de infraestructura abierta y la continuidad en las colaboraciones como indicadores significativos en los procesos de concesión de títulos, contratación, promoción y permanencia. También pueden ayudar a normalizar las prácticas centradas en la comunidad aplicándolas en proyectos de investigación, incluidas las colaboraciones con colegas más jóvenes.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org

Recursos

- i. [La investigación gestionada y propiedad de la comunidad \(COMR\)](#) es un modelo de investigación centrado en la comunidad desarrollado por la West End Revitalization Association para fomentar métodos que conduzcan a "medidas correctivas de los problemas de justicia medioambiental (EJ) en las comunidades afectadas".
- ii. "[¿Qué es el método Delphi y cómo se utiliza en las encuestas?](#)" describe un método de diagnóstico participativo para encuestas. Este método consiste en realizar una serie de encuestas con el fin de alcanzar un consenso general.
- iii. [El kit de herramientas sobre ética de datos](#) de la Asociación para el Avance de las Ciencias Participativas incluye hojas de trabajo sobre la gobernanza de datos y la elaboración de reportes (o informes) que pueden ayudarle a reflexionar y planificar los posibles riesgos asociados a los datos de la comunidad.
- iv. [Protección medioambiental basada en la comunidad](#): un libro de recursos para proteger los ecosistemas y las comunidades ofrece enfoques prácticos y herramientas para que las comunidades protejan los ecosistemas locales y mejoren la salud medioambiental. Incluye estudios de casos, estrategias y orientación sobre la organización, el establecimiento de objetivos y la evaluación de los esfuerzos de protección medioambiental basados en la comunidad.

15. Patrón: Preparación para la colaboración

- a. **Descripción:** Los investigadores académicos y los ingenieros pueden dedicarse a la investigación sin tener el nivel de comprensión sociocultural o la experiencia necesarios para desarrollar estrategias adecuadas. A menudo carecen de formación en métodos participativos, facilitación o humildad cultural, habilidades fundamentales para establecer asociaciones comunitarias eficaces. Sin estos conocimientos especializados, las colaboraciones pueden reproducir dinámicas extractivas que marginan las voces de la comunidad. Además, los investigadores a veces asumen el papel de guardianes de las comunidades, posicionándose como intermediarios sin que se les haya pedido que lo hagan.
- b. **Audiencias:** Desarrolladores de código abierto, Investigadores
- c. **Soluciones:**
 - i. **Desarrollar capacidades mediante una formación específica:** Proporcionar a los investigadores académicos e ingenieros formación en métodos de investigación colaborativa con la comunidad, incluyendo la humildad cultural, la facilitación participativa, los enfoques de reparto del poder y las técnicas de educación popular.
 - Ver Recursos i, iii
 - ii. **Centrar el diseño de proyectos en el liderazgo comunitario:** Trabajar con organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad para delegar las responsabilidades adecuadas (por ejemplo, definir términos clave, formular preguntas de investigación o asesorar sobre la recopilación de datos) a los socios comunitarios. Garantizar una compensación justa por su tiempo y experiencia.
 - Ver Recursos i, ii, iii
 - iii. **Adoptar enfoques educativos participativos:** Utilizar métodos de educación popular para apoyar el aprendizaje mutuo y la cocreación de conocimientos.

Esto ayudará a equilibrar los conocimientos especializados y a crear un entorno de investigación más inclusivo.

- Ver Recursos i, iii, iv

Recursos

- i. [Cultural Humility Resources de la Universidad de California en Berkeley](#) recopila recursos para ayudar a los educadores y profesionales a desarrollar la humildad cultural, haciendo hincapié en la autorreflexión, el aprendizaje permanente y el compromiso respetuoso con comunidades diversas. Incluye artículos, herramientas y vídeos para apoyar la enseñanza y la práctica inclusivas.
- ii. El Laboratorio Cívico para la Investigación de la Acción medioambiental (CLEAR) ha elaborado una [guía sobre cómo llevar a cabo reuniones de laboratorio equitativas](#). Aunque esta guía se ha redactado pensando en los laboratorios académicos, los recursos a los que remite, como los relacionados con la toma de decisiones basada en el consenso, pueden adaptarse a las colaboraciones comunitarias centradas en la equidad, la humildad y las buenas relaciones.
- iii. [Competencia cultural en la investigación](#) ofrece una visión general de la competencia cultural en la investigación en ciencias sociales y de la salud, incluyendo conceptos clave, mejores prácticas y recursos recomendados. Está diseñada para ayudar a los investigadores a incorporar la conciencia y la sensibilidad cultural en su trabajo.
- iv. [La caja de herramientas comunitarias de la Universidad de Kansas](#) describe las habilidades de facilitación esenciales para dirigir debates y reuniones grupales eficaces. Ofrece consejos prácticos, técnicas y ejemplos para fomentar la participación, resolver conflictos y alcanzar los objetivos del grupo.

Tema: Prácticas de colaboración situacional

El éxito y la longevidad de la infraestructura abierta suelen depender de colaboraciones efectivas. Estas, a su vez, se basan en mecanismos de gobernanza que se adaptan a las necesidades del proyecto, expectativas claras sobre las funciones, responsabilidades y prácticas en las relaciones de colaboración, comunicación constante y planificación para el futuro.

16. Patrón: Gobernanza excesivamente compleja

- a. **Descripción:** Las comunidades abiertas suelen aspirar a estructuras de gobernanza sólidas, concretamente aquellas que apoyan la apertura como valor. Sin embargo, cuando estos modelos de gobernanza se vuelven excesivamente complejos o formalizados, pueden crear involuntariamente obstáculos a la participación y reforzar las dinámicas de poder existentes dentro del ecosistema abierto.
- b. **Audiencias:** Desarrolladores de código abierto
- c. **Soluciones:**
 - i. **Adopte estructuras de gobernanza flexibles** y mínimas que crezcan con los proyectos y las coaliciones a medida que surjan las necesidades. Priorice la transparencia en la toma de decisiones y, cuando sea posible, incorpore esas decisiones en las prácticas de organización de la comunidad existentes, en lugar de imponer modelos formales de gobernanza tecnológica.
 - Ver Recursos i, ii
 - ii. **Mantenga una lista de "tareas futuras":** Reconozca las cosas que aún quedan por hacer y que se pueden llevar a cabo mejor cuando aumente la capacidad o se hayan completado las tareas de mayor prioridad.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org
 - iii. **Incluya a colaboradores no técnicos en las decisiones de gobernanza:** La terminología compleja puede crear barreras que impidan la valiosa aportación de socios con diferentes experiencias o niveles de conocimiento. Siempre que sea posible, utilice un lenguaje sencillo en la documentación sobre gobernanza.
 - Ver Recursos iii

Recursos

- i. [Building Welcoming Communities](#) explora la importancia de la gobernanza en las comunidades de código abierto y ofrece consejos para crear estructuras claras, procesos de toma de decisiones y códigos de conducta. Ayuda a los líderes de proyectos a crear comunidades inclusivas, sostenibles y bien gobernadas.
- ii. [CommunityRule](#) es un conjunto de herramientas para estructurar la gobernanza colaborativa y el reparto de funciones, útil para el concepto de "mantenedores de código abierto".
- iii. El documento "[Open data governance and open governance: interplay or disconnect?](#)" de OKFN examina la relación entre la gobernanza de datos abiertos y la gobernanza abierta, y analiza si se complementan o entran en conflicto entre sí. Destaca ejemplos del mundo real y ofrece ideas sobre cómo alinear las prácticas de datos con una toma de decisiones transparente.

17. Patrón: Los socios y los clientes tienen necesidades diferentes

- a. **Descripción:** Los distintos tipos de colaboradores de la comunidad tienen expectativas diferentes. Los desarrolladores suelen adoptar por defecto una mentalidad de servicio al cliente, ofreciendo soluciones basadas en requisitos, plazos y pagos. Sin embargo, los esfuerzos de infraestructura abierta prosperan cuando las comunidades no son tratadas solo como usuarios finales, sino como socios activos en el codiseño. Estas asociaciones enfatizan la propiedad compartida, el desarrollo iterativo y la sostenibilidad a largo plazo por encima de los entregables perfectos (*o pulidos*).
- b. **Audiencias:** Desarrolladores de código abierto, organizaciones comunitarias
- c. **Soluciones:**
 - i. **Identificar la naturaleza de cada relación desde el principio:** ¿Está prestando un servicio o están construyendo algo juntos?
 - Ver Recursos i
 - ii. **Desarrollar acuerdos de trabajo que reflejen el tipo de relación:** Incluir expectativas en torno a la comunicación, la flexibilidad y la propiedad.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org
 - iii. **Desarrollar y emplear diferentes modelos de apoyo según con quién se esté trabajando:** Utilizar estrategias relacionales específicas para las personas con las que se trabaja. Por ejemplo, un cliente puede establecer plazos, calendarios de pago y requisitos mínimos, pero los socios comunitarios pueden requerir plazos más flexibles y objetivos o resultados iterativos.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org
 - iv. **Fomentar la alineación siempre que sea posible:** Identificar los momentos en los que se pueden realizar mejoras para impulsar los objetivos de la comunidad. Por ejemplo, alinear los proyectos de los clientes con estándares abiertos para beneficiar la reutilización futura por parte de la comunidad.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org

Recursos

- i. La "[Guía para la organización del compromiso](#)" de Nature Canada es un buen enfoque para organizar comunidades de participantes. La guía describe el reclutamiento, el diseño de diversas vías de participación, la identificación de líderes y el seguimiento.

18. Patrón: El desarrollo iterativo de herramientas puede generar inestabilidad

- a. **Descripción:** Si bien la iteración es clave para mejorar la funcionalidad y es una parte fundamental del desarrollo ágil, la iteración constante puede crear inestabilidad para los usuarios que dependen de funciones y herramientas estables. Incluso cuando se solicita la opinión de la comunidad, exigir tiempo adicional y sobrecargar a sus miembros con tareas crea inestabilidad y deteriora la confianza.
- b. **Audiencias:** Desarrolladores de código abierto
- c. **Soluciones:**
 - i. **Diseñar para la estabilidad:** Crear herramientas con interfaces intuitivas que no requieran una capacitación exhaustiva y tener en cuenta los distintos niveles de experiencia de los usuarios. Mantener la sencillez al principio e iterar según sea necesario.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org
 - ii. **Comunicación clara y abierta:** Comunicar los cronogramas de lanzamiento según sea necesario y planificar programas de mentoría para usuarios avanzados o sesiones de formación o demostraciones para el público en general.
 - Ver Recursos i, ii
 - iii. **Apoyar las diferentes necesidades de los usuarios:** Ofrecer versiones de soporte a largo plazo para garantizar la estabilidad, junto con versiones más experimentales o de rápida evolución.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org

Recursos

- i. The Engine Room ofrece guías prácticas sobre documentación adaptadas al trabajo con organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la [documentación cuando hay mucho otro trabajo que hacer](#) y la [creación de documentación para públicos no técnicos](#).
- ii. Mantener un [registro de cambios](#) o una lista seleccionada y ordenada cronológicamente de los cambios notables de cada versión de un proyecto.

19. Patrón: Planificar para el futuro

- a. **Descripción:** Las preocupaciones, prioridades y estrategias de las comunidades de primera línea cambian con el tiempo. Si bien esto puede complicar los plazos técnicos y

de investigación, la capacidad de adaptarse y responder a los escenarios emergentes es importante al trabajar en asuntos medioambientales. La capacidad de los investigadores para comprometerse a largo plazo puede variar: los estudiantes y los investigadores que se encuentran en los inicios de su carrera a menudo se mueven entre instituciones o puestos a medida que avanzan o cambian de rumbo profesional-; el financiamiento puede o no acompañar o adaptarse a estas transiciones, lo que puede suponer un reto para la continuidad de los proyectos.

- b. **Audiencias:** Organizaciones comunitarias, Investigadores, Desarrolladores de código abierto, Financiadores, Instituciones de investigación
- c. **Soluciones:**
 - i. **Planificar a largo plazo:** Revisar y modificar periódicamente los objetivos a largo plazo con todas las partes interesadas.
 - Ver Recursos i, ii
 - ii. **Incorporar ciclos de reflexión:** Asignar tiempo específico en los plazos del proyecto para la reflexión compartida y la recalibración. Esto ayuda a los equipos a ajustar continuamente su trabajo para mantenerse alineados con los objetivos de la comunidad y las condiciones ambientales en constante evolución.
 - Ver Recursos iii
 - iii. **Documentar para la continuidad:** Priorizar la documentación abierta y accesible y las herramientas interoperables. Esto garantiza que los nuevos colaboradores puedan basarse en el trabajo anterior sin necesidad de empezar desde cero.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org
 - iv. **Promover políticas colaborativas de datos y publicación:** Siempre que sea posible, los investigadores pueden promover políticas de datos y publicación que apoyen la colaboración responsable y recíproca con las comunidades. Busque asesoramiento en los departamentos jurídicos o bibliotecas de su institución para comprender qué políticas se aplican, dónde hay margen para el cambio o dónde se pueden hacer excepciones debidamente justificadas. Identifique y consulte con sus aliados, y prepare argumentos para presentar ante los departamentos pertinentes de su institución. Dependiendo del alcance de la colaboración, considere la posibilidad de la coautoría en los resultados de la investigación.
 - Ver Recursos v, vi, vii
 - v. **Considerar nuevas estructuras de colaboración:** Busque socios que complementen el trabajo de su equipo y considere la posibilidad de generar poder y combinar recursos mediante una fusión.
 - Ver Recursos iv
 - vi. **Establecer un liderazgo compartido:** Estructure los proyectos con múltiples colíderes (por ejemplo, coinvestigadores principales) tanto de instituciones académicas como de organizaciones comunitarias. Este modelo de liderazgo debe ser equitativo y garantizar que el poder de decisión, los recursos y el reconocimiento se compartan en lugar de concentrarse en una sola institución académica.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org

Recursos

- i. El método [Three Horizons Foresight](#) explica el marco *Three Horizons*, una herramienta de previsión para explorar y gestionar las transiciones hacia un futuro sostenible. Guía a los usuarios a través de la identificación de los desafíos actuales, la visualización de los objetivos a largo plazo y la planificación de las vías para el cambio.
- ii. La [planificación de escenarios](#) ofrece orientación sobre el uso de enfoques basados en escenarios para desarrollar la resiliencia climática y fundamentar las estrategias de adaptación. Incluye instrucciones paso a paso, estudios de casos y herramientas para involucrar a las partes interesadas en la visualización de escenarios climáticos futuros.
- iii. [El co-diseño como servicio](#): la guía metodológica incluye una introducción al mundo del co-diseño, donde se ofrecen las principales definiciones y mentalidades del co-diseño y el pensamiento de diseño, así como algunas herramientas para empezar a aplicar las metodologías creativas que contienen.
- iv. La revista [Stanford Social Innovation Review](#) describe cómo las fusiones y adquisiciones pueden ser una estrategia poderosa para que las organizaciones sin fines de lucro aumenten su impacto.
- v. Considere la posibilidad de colaborar con las [oficinas de transferencia de tecnología](#) de las universidades en estrategias para desarrollar materiales y actividades de formación, fomentar las conexiones e identificar a los líderes comunitarios en las universidades.
- vi. [CURIOSS](#) es una comunidad para personas que dirigen oficinas de programas de código abierto (OSPO) en universidades e instituciones de investigación. Crean espacios para la colaboración, desarrollan herramientas e información compartidas y promueven la importancia del software de código abierto en el mundo académico.
- vii. El Laboratorio Cívico para la Investigación de la Acción medioambiental (CLEAR) ha elaborado una [guía sobre cómo llevar a cabo reuniones de laboratorio equitativas](#). Aunque esta guía se ha redactado pensando en los laboratorios académicos, los recursos a los que remite, como los relacionados con la toma de decisiones basada en el consenso, pueden adaptarse a las colaboraciones comunitarias centradas en la equidad, la humildad y las buenas relaciones.

Tema: Sostenibilidad a largo plazo

La viabilidad a largo plazo de la infraestructura abierta depende de garantizar los recursos para el mantenimiento continuo, encontrar un equilibrio entre la escala y la especificidad, y apoyar a los líderes locales.

20. Patrón: Las herramientas abiertas necesitan un mantenimiento continuo

- a. **Descripción:** Las herramientas de código abierto suelen acabar en el "cementerio": sin mantenimiento, poca documentación y, en última instancia, desconocidas. La falta de un plan para el ciclo de vida o el traspaso puede dificultar aprovechar lo ya existente.
- b. **Audiencias:** Desarrolladores de código abierto
- c. **Soluciones:**
 - i. **Explorar modelos financieramente sostenibles:** Considerar la comercialización, la propiedad cooperativa o modelos híbridos abiertos-privados para financiar el mantenimiento a largo plazo.
 - Ver Recursos i
 - ii. **Incorporar la sostenibilidad desde el principio:** para crear una infraestructura tecnológica más adaptable y duradera, diseñe pensando en la interoperabilidad desde el principio. Permitir que las plataformas se conecten y compartan información con menor fricción puede garantizar que sigan siendo útiles durante más tiempo.
 - Ver Recursos ii, iii, iv
 - iii. **Planificar las transiciones:** Definir estrategias de propiedad, traspaso o archivo desde el principio. Identificar a administradores o instituciones a largo plazo que puedan hacerse cargo del mantenimiento si es necesario.
 - Ver Recursos iv
 - iv. **Desarrollar un plan para compartir y dar soporte a las herramientas existentes:** Considerar la posibilidad de integrar la interoperabilidad en los proyectos o herramientas existentes, en lugar de crear soluciones redundantes.
 - Ver Recursos i, ii, iii, iv
 - v. **Justificar el financiamiento:** Documentar los casos de uso, el impacto en la comunidad y las necesidades de mantenimiento para garantizar el financiamiento y la longevidad de las herramientas.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org

Recursos

- i. Existen organizaciones especiales con el fin de patrocinar fiscalmente proyectos. Si bien cada proyecto tiene necesidades particulares que deben evaluarse de forma independiente, una lista no exhaustiva de proveedores de patrocinio fiscal incluye: [Open Source Collective](#), [Aspiration Technology](#), [Allied Media Foundation](#), [Code for Science and Society](#), y [Open Science Hardware Foundation](#).
- ii. El proyecto [CHAOSS](#) (Community Health Analytics for Open Source Software) proporciona métricas para evaluar la salud y la sostenibilidad de las comunidades de código abierto.
- iii. [The Open Source Way](#) es una guía sobre cómo crear comunidades de código abierto sostenibles.
- iv. El [Software Sustainability Institute](#) ofrece orientación y herramientas para la planificación del ciclo de vida del software y las estrategias de traspaso.

21. Patrón: Equilibrio entre Escala y Especificidad

- a. **Descripción:** Los desarrolladores que buscan la generalización y la escalabilidad en sus herramientas a menudo sacrifican la especificidad basada en el lugar y la alineación con las comunidades. Por otro lado, los proyectos de desarrollo que dan prioridad a las necesidades locales y tratan la generalización como un objetivo secundario pueden sacrificar la amplia aplicabilidad y la sostenibilidad financiera.
- b. **Audiencia:** Desarrolladores de código abierto
- c. **Soluciones:**
 - i. **Adoptar la modularidad y el diseño en capas:** Utilizar arquitecturas modulares, ontologías en capas e interfaces flexibles para permitir tanto una amplia aplicabilidad como la adaptación local.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org
 - ii. **Centrarse en casos de uso del mundo real:** Desarrollar y documentar estudios de casos localizados para ilustrar implementaciones prácticas e informar el diseño de herramientas adicionales basadas en las necesidades reales de la comunidad.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org
 - iii. **Diseñar con y para las comunidades:** Diseñar con las comunidades, dando prioridad a la interoperabilidad e integrando características familiares para que las herramientas puedan interactuar fácilmente con otras infraestructuras digitales. La interoperabilidad, el desarrollo de código abierto y la documentación exhaustiva también pueden facilitar la iteración en el diseño de herramientas, lo que permite a los futuros desarrolladores adaptar las herramientas a las necesidades cambiantes de la comunidad o a fines más amplios.
 - Ver Recursos i
 - iv. **Apoyar la participación:** Desarrollar la capacidad de la comunidad para interactuar con el proceso de desarrollo de código abierto, de modo que puedan sugerir características viables.

- Ver Recursos ii, iii
- v. **Cultivar ecosistemas de cuidado:** Para las herramientas de uso generalizado, cultivar una comunidad de práctica intersectorial para que los usuarios dispongan de un lugar accesible en el que aportar sus opiniones. Para las herramientas específicas de una zona geográfica o un proyecto, apoyar las redes de "mantenedores abiertos" para fomentar la colaboración entre comunidades; los mantenedores pueden compartir responsabilidades entre proyectos, mientras que los usuarios pueden aportar sus opiniones sobre grupos de herramientas relacionadas.
 - Ver Recursos iii

Recursos

- i. "[Design Justice](#)" de Sasha Costanza-Chock, ofrece estrategias para asegurar que las herramientas respondan a las necesidades e identidades definidas por la comunidad, sin universalizarlas o simplificarlas.
- ii. "[¿Nuevo en el código abierto? Aquí tienes todo lo que necesitas para empezar](#)", de GitHub, es una guía sobre el mundo del código abierto. Incluye cómo encontrar proyectos, comprender las directrices de contribución y las herramientas para participar en el código abierto.
- iii. La comunidad [Public Lab Code](#) proporcionó un modelo para los sistemas basados en la reciprocidad. Las "cuestiones exclusivas para principiantes" permitieron a los recién llegados aprender a programar y, al mismo tiempo, contribuir al mantenimiento de la herramienta. Luego los mentores continúan creciendo en la comunidad. Los desarrolladores pueden recurrir a este enfoque para crear capacidad en la comunidad para interactuar con el software y realizar mejoras directas en él.

22. Patrón: Los líderes en las organizaciones de la sociedad civil necesitan más apoyo

- a. **Descripción:** Muchas iniciativas de ciencia participativa dependen en gran medida de los líderes locales y los miembros de la comunidad para salvar la brecha entre los científicos y el público. Sin embargo, estas personas, que suelen pertenecer a organizaciones de la sociedad civil o a grupos de base, suelen ser las que menos formación, orientación y reconocimiento reciben.
- b. **Audiencias:** Organizaciones comunitarias, Investigadores
- c. **Soluciones:**
 - i. **Crear mecanismos de apoyo estructurados:** Desarrollar fuentes de financiamiento específicas, programas de capacitación dirigidos y recursos accesibles que empoderen directamente a los líderes locales.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org
 - ii. **Desarrollar redes de mentoría y de pares:** Facilitar el aprendizaje entre comunidades mediante el establecimiento de programas de mentoría y redes regionales o temáticas de apoyo entre pares.
 - Se necesitan recursos, por favor sugiera uno en digitcore.openenvironmentaldata.org

- iii. **Incluir y reconocer a los líderes:** Garantizar la participación temprana y explícita de los líderes locales en la planificación y el diseño de proyectos. También se debe recurrir al reconocimiento formal, como la autoría o los estipendios.
 - Ver Recursos i

Recursos

- i. El Laboratorio Cívico para la Investigación de la Acción medioambiental (CLEAR) ha elaborado una [guía sobre cómo llevar a cabo reuniones de laboratorio equitativas](#). Aunque esta guía se ha redactado pensando en los laboratorios académicos, los recursos a los que remite, como los relacionados con la toma de decisiones basada en el consenso, pueden adaptarse a las colaboraciones comunitarias centradas en la equidad, la humildad y las buenas relaciones.

III. Agradecimientos

Este proyecto fue concebido originalmente por Open Environmental Data Project (OEDP) en colaboración con el Dr. LF Murillo. Fue reconceptualizado, diseñado e implementado como una colaboración entre los miembros del equipo de OEDP Shannon Dosemagen, Katie Hoerberling, Cathy Richards y Michelle Cheripka, junto con la Dra. Gwen Ottinger (Universidad de Drexel) y Guillermina Actis (Universidad Nacional de San Martín).

Matías Milia brindó apoyo para los talleres en idioma español.

El sitio web de DIGITCORE fue desarrollado por Contiguous. La web se construyó utilizando Next.js y Sanity CMS para la gestión de contenidos.

La financiación para este trabajo provino del [Digital Infrastructure Insights Fund](#), que promueve esfuerzos para fortalecer la sostenibilidad y resiliencia de las infraestructuras digitales abiertas como bienes públicos. Nuestro proyecto, Beyond Openness, Toward the Common? (¿Más allá de la Apertura, Hacia lo Común?), contribuye a esta misión examinando cómo las tecnologías abiertas apoyan o limitan las infraestructuras de investigación ambiental, con especial atención a las experiencias de las comunidades históricamente excluidas.

Por último, recibimos aportaciones muy valiosas de los participantes en el proyecto. A continuación se enumeran aquellos que han dado su consentimiento para que se mencione su nombre:

- **Gilda Collo** (Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina & Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Centro de investigaciones en Ciencias de la Tierra)
- **Kevin Poveda Ducón** (Member of Community Sensors Group (CoSensores) & PHD Student in Environmental Sciences (IIIA-CONICET/UNSAM))
- **Fernando Castro** (Open Agroecology Lab & Facultad Ciencias Agrarias (Universidad Nacional de Cuyo))
- **Colleen Rosales** (OpenAQ)
- **Scott H. Ensign, Ph.D.** (Stroud Water Research Center)
- **Greg Austic** (Our Sci LLC)
- **Almendra Cremaschi** (Centro de Investigación para la Transformación (CENIT-EEyN-UNSAM) & Bioleft)
- **naomi yoder** (Environmental Data and Governance Initiative)
- **Matias F. Milia** (Department of Anthropology, University of Notre Dame & Global Research Institute of Pairs (GRIP, Université Paris Cité))

- **Óscar González** (Institute for Advanced Architecture of Catalonia & Fab Lab Barcelona)
- **Marina Mautner** (Stockholm Environment Institute)
- **Monica Granados** (Creative Commons)
- **Lucrina Ștefănescu** (Researcher, PhD. Habil., Faculty of Environmental Science and Engineering, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania & Citizen Science Coordinator, Office for Open Science, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)
- **Muhammad Adnan** (Associate Professor, Hasselt University, Belgium)
- **Alejo Bonifacio** (Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina & Cátedra de Diversidad Biológica IV, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

IV. Glosario

Las colaboraciones exitosas en materia de investigación y desarrollo medioambiental comienzan con un entendimiento claro y mutuo de la terminología. Este glosario define los conceptos principales de este kit de herramientas que le serán más útiles para lograr una comprensión mutua y facilitar la implementación de los patrones.

Acuerdo de uso de datos o acuerdo de intercambio de datos: Prácticas o procesos acordados y definidos de forma colaborativa en relación con el uso y el eventual intercambio de datos producidos o recopilados en un proyecto, en los que se establecen las expectativas, las excepciones y los mecanismos de revisión y rendición de cuentas.

Apertura relacional: Las prácticas de participación y transparencia en los procesos de toma de decisiones colaborativos, así como la comunicación y el intercambio de recursos con enfoques colaborativos.

Bienes comunes: La combinación de un recurso, una comunidad que se reúne en torno a ese recurso y un conjunto de normas para cuidar tanto el recurso como la comunidad. Los "bienes comunes" pueden asociarse tanto a los recursos naturales como a las redes de intercambio de conocimientos "entre pares" creadas sobre la base de la infraestructura digital o de Internet.

Biopiratería: Prácticas y actividades que conducen a la apropiación y privatización de los recursos biológicos gestionados por pueblos indígenas o comunidades locales, así como de los conocimientos relacionados con dichos recursos. La biopiratería está asociada a personas o instituciones que reivindican derechos de propiedad intelectual sin informar adecuadamente ni obtener el consentimiento de las comunidades que gestionan los recursos biológicos.

Ciencia participativa: Enfoques y tradiciones que enfatizan las contribuciones del público o la comunidad a la investigación. A veces se denomina "ciencia ciudadana", "ciencia comunitaria" o "monitoreo voluntario", entre otros términos, aunque sus definiciones pueden variar según el contexto. Algunas iniciativas están impulsadas por científicos, que invitan a voluntarios a participar en diferentes tareas, mientras que otras están impulsadas por la comunidad o son creadas conjuntamente por investigadores, comunidades y otros actores, aprovechando la ciencia para recopilar pruebas y abordar problemas de interés.

Codesarrollo: Definición y ejecución colaborativas de un proyecto o iniciativa, donde hay oportunidades de participación y compromiso equitativo a lo largo de múltiples fases de investigación y en las que participan todas las partes pertinentes desde el principio.

Código libre y abierto: El código libre y abierto, o [código abierto](#) en general, se refiere al hardware, software, las herramientas y los proyectos que están disponibles gratuitamente para que

cualquiera pueda utilizarlos, modificarlos y distribuirlos. Las comunidades de código libre y abierto van más allá de las especificaciones técnicas; buscan desarrollar una forma de trabajar basada en la colaboración, la innovación y la transparencia, compartiendo conocimientos e iterando procesos a través de la resolución de problemas.

Codiseño: Procesos iterativos y colaborativos que incluyen a diversas partes interesadas en la creación conjunta de ideas o soluciones para proyectos, reuniendo una amplia gama de conocimientos, perspectivas y antecedentes para crear resultados más específicos y relevantes para el contexto, y empleando técnicas participativas.

Comunidades de primera línea: Colectivos geográficamente identificables que soportan una carga desproporcionada de contaminación medioambiental y/o riesgos derivados del cambio climático.

Comunidades epistémicas: Grupos que comparten conjuntos específicos de prácticas y mecanismos para generar y validar conocimientos (normalmente en el contexto de campos profesionales o científicos). Estas prácticas y mecanismos están integrados en los enfoques empíricos, las herramientas y las metodologías de las comunidades epistémicas. Estas prácticas de colaboración responsables o inclusivas, pueden crear fragmentación y obstáculos para el intercambio de conocimientos. Sin prácticas de colaboración responsables o inclusivas, pueden crear fragmentación y obstáculos para el intercambio de conocimientos.

Desarrolladores de código abierto: Los desarrolladores de código abierto son personas, proyectos y empresas que desarrollan infraestructura digital y de datos utilizando prácticas de código abierto, y a menudo con el propósito de hacer que los datos u otros recursos estén disponibles y sean accesibles. Pueden estar trabajando en colaboración con investigadores o comunidades de primera línea para desarrollar tecnología que ayude a comprender los fenómenos ambientales y socioambientales.

Diagnóstico participativo: Estrategias para apoyar la toma de decisiones colectiva o participativa en la investigación y las intervenciones, con el objetivo de contextualizar mejor las preguntas, los diseños y los métodos de investigación. Esto puede implicar procesos de reciprocidad en el intercambio y la generación de conocimientos, en los que puede ser útil que los investigadores estén abiertos a cambiar sus supuestos y normas de investigación. Entre los instrumentos útiles pueden figurar las entrevistas semiestructuradas, las trayectorias transversales, la cartografía participativa y los talleres comunitarios.

Esquema: Un plano de la estructura y organización de los datos dentro de una base de datos, que incluye las relaciones entre los lugares donde se almacenan y comparten los datos, así como las restricciones impuestas sobre qué datos pueden introducirse en un sistema y cómo se accede a ellos o se comparten.

FAIR: Acrónimo de los principios y directrices que acompañan a los mismos para promover la facilidad de búsqueda, la accesibilidad, la interoperabilidad y la reutilización de datos, metadatos y otros activos digitales, haciendo hincapié en las ventajas de los sistemas computacionales que interactúan con los datos sin intervención humana o con una intervención mínima. Para más información sobre FAIR, véase la iniciativa [GO FAIR](#).

Financiadores: Los financiadores son agencias públicas, fundaciones privadas, empresas y otras fuentes de capital que proporcionan fondos para la investigación y el desarrollo tecnológico en forma de subvenciones, premios o capital de riesgo (*venture capital*). Al igual que las instituciones de investigación, también pueden regir las prácticas de investigación y desarrollo al imponer requisitos a aquellos a quienes financian (por ejemplo, licencias abiertas o prácticas de presentación de informes).

Gobernanza de datos: El marco y las prácticas que definen quién, qué, dónde, cómo, cuándo y por qué se gestionan y utilizan los datos por parte de un individuo, una organización o otro colectivo. Estos abarcan las políticas, funciones, procesos y normas necesarias para garantizar que los datos sean precisos, coherentes, seguros y se utilicen de forma responsable. Para obtener más información sobre la gobernanza de datos, consulte el [Data Decoder](#) de OEDP sobre el tema.

Infraestructura abierta (IA): Herramientas y servicios tecnológicos que apoyan y permiten prácticas de investigación abiertas. La OI agrupa los elementos que facilitan la difusión, la preservación y la accesibilidad de los resultados de la investigación, como publicaciones, datos, software y hardware. La OI fomenta la colaboración, así como la adopción de estándares abiertos, garantizando la transparencia, la reutilización, la reproducibilidad y la sostenibilidad a largo plazo de la investigación medioambiental.

Instituciones de investigación: Las instituciones de investigación son organizaciones formales que emplean a investigadores y rigen sus prácticas a un alto nivel (por ejemplo, imponen procesos de revisión ética, prácticas de apertura o requisitos de propiedad intelectual). Incluyen: universidades, laboratorios nacionales, agencias de investigación pública, *think tanks* y organizaciones de investigación sin fines de lucro. Si bien pueden emplear a investigadores ambientales o centrarse en la investigación ambiental, sus intereses a menudo se extienden más allá de las preguntas ambientales.

Investigadores: Los investigadores son personas y grupos que recopilan información para responder a preguntas ambientales en colaboración con comunidades de primera línea. Pueden estar afiliados a instituciones formales, trabajar de forma más independiente o ser miembros de las propias comunidades de primera línea. Los investigadores son una de las audiencias clave de este kit de herramientas.

Juntas de revisión comunitaria (CRB): Grupos de miembros de la comunidad que tienen interés en la investigación que se va a realizar y pueden representar los intereses y perspectivas de sus compañeros de comunidad. Como alternativa o complemento a las juntas de revisión institucional, las CRB proporcionan supervisión comunitaria y responsabilidad hacia las comunidades que pueden verse afectadas por la investigación, y no solo hacia los participantes en la investigación o “sujetos humanos”. Pueden proporcionar comentarios sobre el diseño de la investigación y los materiales de comunicación, e incluso pueden revisar los datos antes de que se compartan públicamente para verificar las hipótesis. Se trata de una práctica relativamente reciente (a partir de 2025), y cada vez se consulta más a las CRB en la investigación sanitaria.

Metadatos: Datos que proporcionan información sobre otros datos-, incluidos elementos descriptivos que permiten a otros encontrar, rastrear y, potencialmente, reutilizar recursos de datos. Los metadatos pueden proporcionarse en diversos formatos, desde texto libre hasta estructurado y legible por máquina, siguiendo las normas recomendadas por los campos científicos, las disciplinas u otras comunidades orientadas a los datos para una utilidad óptima.

Ocultación de información identificativa: En el contexto del intercambio de datos, son técnicas o prácticas implementadas para evitar compartir información sensible públicamente o con personas no autorizadas, al tiempo que se permite la utilizabilidad de los datos para los fines establecidos. Esto puede incluir la desidentificación de datos mediante la eliminación de información de identificación personal, como nombres o información de contacto, de los conjuntos de datos publicados, por ejemplo.

Ontologías: Descripciones y definiciones de los tipos de relaciones que pueden existir entre un conjunto de elementos de datos. Estas van más allá de la mera estructura y son más específicas de un dominio o área temática.

Organizaciones comunitarias: Cuando utilizamos el término "organizaciones comunitarias", nos referimos generalmente a lo que las Naciones Unidas denominan [organizaciones de la sociedad civil](#), es decir, "cualquier grupo de ciudadanos voluntarios y sin fines de lucro que se organice a nivel local, nacional o internacional". Orientadas a tareas y dirigidas por personas con un interés común, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) prestan diversos servicios y funciones humanitarias, comunican las preocupaciones de los ciudadanos a los gobiernos, supervisan las políticas y fomentan la participación política a nivel comunitario. En el contexto de este kit de herramientas, suelen organizarse en torno a cuestiones o intereses medioambientales de carácter geográfico. Pueden ser organizaciones formales sin fines de lucro o grupos menos formales de vecinos con objetivos comunes. También pueden servir de intermediarios entre los miembros individuales de las comunidades de primera línea por un lado, y la industria, el gobierno, la investigación o las empresas tecnológicas, por otro.

Patrones: Acuerdos o características recurrentes que encontramos en todos los contextos y que proporcionan una base para formas repetibles de resolver problemas comunes. En el contexto del desarrollo de infraestructuras abiertas, se trata de los retos, problemas y fenómenos experimentados o observados por las personas con las que hablamos. Al identificar los patrones, esperamos ofrecer un lenguaje y un entendimiento comunes que permitan a múltiples actores debatir ideas, compartir perspectivas y colaborar de forma más eficaz.

Personajes de usuario: Perfiles ficticios atribuidos a audiencias potenciales que pueden utilizar un producto o servicio en desarrollo. Estos perfiles se crean mediante procesos de investigación que incluyen técnicas como entrevistas, encuestas y análisis de datos, con el fin de adaptar los productos a las necesidades, comportamientos y objetivos de los posibles usuarios. Se pueden combinar con otras técnicas de diseño centradas en el usuario, como los mapas de empatía o el diagnóstico participativo, con el fin de aumentar la usabilidad de los productos y mejorar las experiencias de las comunidades con las herramientas y tecnologías.

Propiedad cooperativa de los datos: Los derechos y prácticas asociados al control y el procesamiento de datos por parte de múltiples entidades colaboradoras, incluida la capacidad de almacenar, acceder, modificar, analizar y compartir datos. Los modelos cooperativos implican a múltiples partes interesadas en estas tareas, lo que permite que diversos productores o recopiladores de datos contribuyan a las definiciones y la administración. Para más información sobre la propiedad cooperativa de los datos, véa el [Data Decoder](#) de OEDP sobre este tema.

Soberanía de los datos de pueblos indígenas/originarios: Principio destinado a garantizar que las comunidades indígenas/originarias tengan derecho a dirigir o participar en la gobernanza de los datos producidos, compartidos o recopilados por ellas o sobre ellas. Entre los marcos útiles para apoyar la soberanía de los datos de pueblos indígenas/originarios se encuentran los Principios CARE (que se refieren al beneficio colectivo, la autoridad para controlar, la responsabilidad y la ética) y los Principios OCAP de las Primeras Naciones (o propiedad, control, acceso y posesión). Las prácticas de soberanía de datos de pueblos indígenas/originarios buscan evitar la explotación de las comunidades indígenas/originarias buscan evitar la explotación de las comunidades indígenas a partir de sus datos sin un beneficio recíproco.

Tecnólogos de código abierto: Personas, iniciativas y empresas que desarrollan infraestructura digital y de datos, dispositivos o herramientas de monitoreo utilizando prácticas de código abierto, y a menudo con el fin de poner a disposición del público diseños, códigos, datos o otros recursos

para que los utilicen, reproduzcan o aprendan de ellos, independientemente de su afiliación al proyecto original.

DIGITCORE

OPEN ENVIRONMENTAL DATA PROJECT